

MEMORIA INVESTIGATIVA

2019 • 2020 DIEZ AÑOS DE LA
INVESTIGACIÓN EN UNAULA

Ediciones
UNAULA

ISSN 2339-3734

MEMORIA INVESTIGATIVA

2019 • 2020 DIEZ AÑOS DE LA
INVESTIGACIÓN EN UNAULA

Ediciones
UNAULA

MEMORIA INVESTIGATIVA

2019 • 2020 DIEZ AÑOS DE LA
INVESTIGACIÓN EN UNAULA

Luz Dary Chavarriaga Gómez
Mónica Henao Toro
(Compiladoras)

Ediciones
UNAULA

ISSN 2339-3734

Memoria Investigativa UNAULA 2019-2020
Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA
Ediciones UNAULA, marca
del Fondo Editorial UNAULA

Edición: febrero de 2021
ISSN: 2339-3734

Rector

José Rodrigo Flórez Ruiz

Vicerrectora Administrativa

Carmen Alicia Úsuga Castaño

Vicerrector Académico

Ramón Elejalde Arbeláez

Vicerrector de Investigaciones

Salim Chalela Naffah

Subdirectora de Investigaciones

Luz Dary Chavarriaga Gómez

Asistente de Investigaciones

Mónica Patricia Henao Toro

Auxiliar de Investigaciones

Idaly Ofelia Úsuga Yepes

Cuidado editorial: *Luz Dary Chavarriaga Gómez*

Universidad Autónoma

Latinoamericana – UNAULA

Carrera 55 No. 49 – 51

PBX: (574) 511 21 99 - Fax: 512 34 18

www.unaula.edu.co

Medellín – Colombia

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	11
1.1 Seminario permanente de formación en investigación	13
1.2 El seminario en el aula	15
1.3 Semilleros de investigación	16
1.4 Monitores de investigación	32
1.5 Jóvenes investigadores e innovadores	33
1.6 Grupos de estudio	35
1.7 Estudiantes en formación de pregrado y posgrado	41
1.8 Divulgación de la investigación.....	48
2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INVESTIGACIÓN.....	49
2.1 Fortalecimiento de los grupos	50
2.2 Convocatorias institucionales para la financiación de la investigación.....	52
2.3 Participación en eventos científicos	60
2.4 Sistema de estímulos y reconocimiento a investigadores	68

2.5	Jornadas de Investigación en UNAULA	71
2.6	Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios.....	86
3.	INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	102
3.1	Redes de cooperación y alianzas estratégicas	103
3.2	Pasantías de investigación	115
4.	VIGILANCIA TECNOLÓGICA	119
5.	POSICIONAMIENTO INVESTIGATIVO EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	131
5.1	Firma de pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible	132
5.2	Univerciudad Ecosensible	133
5.3	HUB Latinoamericano de innovación transformativa.....	134
5.4	Relato institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación	136
6.	DISPOSICIONES INSTITUCIONALES ARTICULADOS AL SISTEMA DE INVESTIGACIONES	137

PRESENTACIÓN

La Universidad Autónoma Latinoamericana, desde sus principios fundacionales, ha forjado un compromiso social con la construcción de capacidades para el desarrollo de procesos de investigación que amplíen el conocimiento acerca de los diferentes fenómenos sociales que son inherentes a las disciplinas que desarrolla en su proyecto educativo institucional.

En el año 2010, la Universidad inició el camino hacia el fortalecimiento y consolidación de la cultura de la investigación con la creación de la Dirección de Investigaciones, un área funcional en el marco institucional, cuyo propósito se concentró en el fomento de las actividades de investigación mediante la financiación de

proyectos de investigación, el desarrollo de estrategias de formación en investigación y la sistematización de sus resultados para la creación de grupos y líneas de investigación en diversas áreas de conocimiento.

Las diferentes acciones lideradas por esta unidad administrativa le permitieron a la Universidad constituir un nicho de desarrollo de actividades de investigación que le han merecido el reconocimiento de sus grupos y semilleros de investigación, y de algunos de sus profesores, tanto por el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación – SNCTI, como en múltiples espacios académicos nacionales e internacionales.

Los resultados satisfactorios materializados en publicaciones y presentaciones en eventos académicos, así como en espacios de socialización con organizaciones sociales y comunitarias, abrieron el camino para la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones, en el año 2016, con el reto de profundizar en la consolidación de la investigación como función sustantiva dando sentido, orientación y finalidad a las actividades que se desarrollan en las diferentes unidades académicas.

Desde un enfoque de construcción de capacidades, la Vicerrectoría de Investigaciones ha trabajado durante los últimos cuatro años en dotar de direccionalidad todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se desarrollan en la Universidad, de modo que estas sean coherentes con la saga organizacional, esbozada en los principios fundacionales y la misión institucional, y apunten a la generación y apropiación de conocimiento y saber para afrontar los retos que tenemos como sociedad.

En consecuencia, esta entrega de la *Memoria Investigativa 2019-2020*, la número 5, es un insumo de sistematización de los procesos de investigación desarrollados por profesores y estudiantes durante el período mencionado; esperamos que sea útil para comprender el avance en el proceso de construcción de capacidades para la investigación que la universidad ha asumido en los últimos años, ampliando la mirada estratégica hacia la necesidad de conectar esta función misional con el entorno.

Salim Chalela

PROGRAMA
de **INVESTIGACIÓN**
FORMATIVA

1

El Programa de investigación formativa se configura a partir de la política aprobada mediante acuerdo 162 del Consejo Académico en el año 2018. Desde entonces la Vicerrectoría de Investigaciones ha centrado sus esfuerzos para consolidar la estrategia pedagógica en el desarrollo de habilidades en la comunidad institucional y fortalecer la cultura de la investigación.

Fuente: Programa de investigación formativa.

1.1

SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

En coherencia con el programa de investigación formativa, se mantiene la estrategia del seminario permanente, con invitados internos y externos, comprometidos con los estudiantes,

docentes y administrativos, como otra forma de aprender sobre temas de interés en técnicas y métodos de investigación.

Seminario permanente de formación en investigación por año

FECHA	TEMA	INVITADOS	N.º ASISTENTES	
			Docentes / Administrativos	Estudiantes/ Egresados
01/03/2019	Conferencia Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- Minciencias	Iván Darío Agudelo Zapata, Senador de la República	20	47
03/04/2019	Conferencia Ciencia, tecnología e innovación, una apuesta improbable	Hernán Jaramillo Salazar, Profesor Honorario Universidad del Rosario	21	17
05/06/2019	Conversatorio Retos de las ciencias sociales y humanidades para la CTi	Gabriel Jaime Vélez Cuartas, docente Universidad de Antioquia	15	2

FECHA	TEMA	INVITADOS	N.º ASISTENTES	
			Docentes / Administrativos	Estudiantes/ Egresados
04/02/2020	Diálogos para la investigación	Johan Benach, Universidad Autónoma Barcelona	9	0
13/02/2020	Diálogos para la investigación: teoría de la norma	Jesús Alfredo Alpaca Pérez, Universidad de León	11	0
11/03/2020	Conversatorio Ética de la investigación	Eduardo Alfonso Rueda Barrera, Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética	10	6
29/04/2020	Webinar: Marco psicopedagógico en investigación formativa	Ever Coronado Martínez, Excoordinador de la RedColsi	52	24
29/04/2020	Sesión en vivo: Líneas y campos de investigación	Santiago Alberto Morales Mesa, docente e investigador del CES	19	1
06/05/2020	Sesión en vivo: La crisis del sistema penitenciario y carcelario en tiempo de COVID-19. Un Análisis político criminal del decreto 546 de 2020	Libardo José Ariza, Universidad de los Andes; Hernando Londoño Berrío, Universidad de Antioquia; Geovana Vallejo Jiménez, UNAULA	7	87
21/05/2020	Sesión en vivo: La ciencia y sus tensiones ¿un nuevo contrato social de la ciencia?	Hernán Jaramillo Salazar, Profesor Honorario Universidad del Rosario	22	3
13/08/2020	Tendencias de acceso abierto para investigación	María Alejandra Tejada, Pontificia Universidad Javeriana	27	3
26/11/2020	Capacitación plataforma scienti. Tres sesiones: CvLac, GrupLac, InstituLac	Salim Chalela Naffah, Luz Dary Chavarriaga Gómez y Mónica Patricia Henao Toro, Vicerrectoría de Investigaciones	36	10

Fuente: Programa de investigación formativa.

1.2

EL SEMINARIO EN EL AULA

Desde la implementación del seminario en el aula a partir del año 2018, ha significado el acercamiento de la Vicerrectoría de Investigaciones a las aulas de clase para promover las buenas

prácticas en procesos investigativos y formación académica, con la capacitación en temas sobre gestores bibliográficos, bases de datos, normas APA, software y Turnitin, fundamentalmente.

Número de capacitaciones y asistentes por año

Año	Descripción	Número de sesiones	Total asistentes
2019	Gestor bibliográfico Mendeley Buenas prácticas escriturales Turnitin Software para análisis de datos textuales Iramuteq y R Escritura académica	41	546
2020	Gestor bibliográfico Mendeley Buenas prácticas escriturales Turnitin	21	314

Fuente: Programa de investigación formativa.

1.3

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Los semilleros de investigación en la Universidad han significado desde sus inicios, una estrategia encaminada a tener espacios de reflexión y potenciación del pensamiento crítico, trabajo colaborativo y capacidad para problematizar sobre líneas y campos disciplinares de los programas académicos. Estos, a su vez han, mostrado un trabajo permanente en apropiación social del conocimiento, mediante el acercamiento a poblaciones para abordar con ellas sus problemáticas, así:

Registro de semilleros y ámbitos de reflexión por facultad según período académico

2019-01

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
ECONOMÍA	Oikos-Nomós	7	Julián Mauricio Vélez Tamayo	julianvelez@unaula.edu.co	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
ECONOMÍA	ECO-LAB	5	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	juan.anzoategui@unaula.edu.co	Agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, política económica: política fiscal y monetaria, microfundamentación. Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.
ECONOMÍA	SEMILLERO de Econometría Aplicada (GrEEA)	13	Erika Raquel Badillo Enciso	erika.badilloen@unaula.edu.co	Econometría aplicada e investigación
CONTADURÍA	Fiscalidad y Tributaria	4	Julián Andrés Ríos Obando	julian.riosob@unaula.edu.co	<p>El semillero abordará reflexiones en torno a la estructura fiscal y tributaria a nivel local, nacional e internacional básicamente orientado, entre otras, a las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La hacienda pública y la estructura fiscal • Relación entre contabilidad y fiscalidad. • Los tributos y la política fiscal. • Ética y fiscalidad • Tendencias fiscales en los países en vía de desarrollo y contexto latinoamericano • Sistemas tributarios y fiscales

Continuación

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.° de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
CONTADURÍA	Fiscalidad y Tributaria	4	Julián Andrés Ríos Obando	julian.riosob@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas tributarios y fiscales • Los impuestos en el contexto del desarrollo • Los tributos y las políticas fiscales en el marco de la justicia tributaria • Los tributos en los sistemas medio ambientales • Cuentas nacionales y matriz de contabilidad social
CONTADURÍA	Lexema	4	Gustavo Alberto Ruíz Rojas	gustavo.ruiz@unaula.edu.co	Didáctica, discurso, lectura y escritura, formación.
INGENIERÍAS	UNABOT	14	Carlos Julián Gallego Duque	carlosjulian.gallego@unaula.edu.co	Robótica, Automatización, Tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, Big Data, Sensórica, Manofactura Aditiva, Domótica, entre otras.
EDUCACIÓN	Semillero De Investigación MEMORIA, ESTADO Y <SOCIEDAD (MES)	8	Karen Julieth García Yepes	karen.garciayepe@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • La Memoria histórica • La enseñanza de la historia • La Paz • Problemas latinoamericano y contemporáneos
EDUCACIÓN	Contextos educativos y Prácticas	8	Elkin Yovanni Montoya Gil	yovanni.montoyagi@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas educativas, pedagógicas y docentes • Evaluación educativa y de los aprendizajes

Fuente: Programa de investigación formativa

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
ECONOMÍA	Oikos-Nomós	5	Julián Mauricio Vélez Tamayo	julianvelez@unaula.edu.co	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
ECONOMÍA	LOVELACE	21	Anne Oduber Peñaloza	anne.oduberpe@unaula.edu.co	Identificar a partir de la ciencia económica las preferencias de estudio de cada uno de los participantes, del análisis de datos utilizando herramientas tecnológicas de diferentes tipos
ECONOMÍA	SEMILLERO de Econometría Aplicada (GrEEA)	13	Erika Raquel Badillo Enciso	erika.badilloen@unaula.edu.co	Econometría aplicada e investigación
CONTADURÍA	Fiscalidad y Tributaria	4	Julián Andrés Ríos Obando	julian.riosob@unaula.edu.co	<p>El semillero abordará reflexiones en torno a la estructura fiscal y tributaria a nivel local, nacional e internacional básicamente orientado, entre otras, a las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La hacienda pública y la estructura fiscal • Relación entre contabilidad y fiscalidad • Los tributos y la política fiscal • Ética y fiscalidad • Tendencias fiscales en los países en vía de desarrollo y contexto latinoamericano • Sistemas tributarios y fiscales • Los impuestos en el contexto del desarrollo

Continuación

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
CONTADURÍA	Fiscalidad y Tributaria	4	Julián Andrés Ríos Obando	julian.riosob@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Los tributos y las políticas fiscales en el marco de la justicia tributaria. • Los tributos en los sistemas medio ambientales • Cuentas nacionales y matriz de contabilidad social
CONTADURÍA	Lexema	4	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	gustavo.ruiz@ unaula.edu.co	Didáctica, discurso, lectura y escritura, formación.
INGENIERÍAS	UNABOT	9	Carlos Julián Gallego Duque	carlosjulian.gallego @unaula.edu.co	Robótica, Automatización, Tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, Bib Date, Sensórica, Manufactura Aditiva, Domótica, entre otras.
INGENIERÍAS	PANDORA	4	Aníbal Antonio Torres Cañas	anibal.torres@ unaula.edu.co	Apropiación de modelos de nuevas tecnologías de desarrollo de sistemas de información
EDUCACIÓN	Semillero de Investigación MEMORIA, ESTADO Y SO- CIEDAD (MES)	14	Karen Julieth García Yepes	karen.garciayepe@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • La Memoria histórica • La enseñanza de la historia • La paz • Problemas latinoamericanos y contemporáneos
EDUCACIÓN	Contextos educa- tivos y Prácticas	7	Elkin Yovanni Montoya Gil	yovanni.montoyagi@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas educativas, pedagógicas y docentes • Evaluación educativa y de los aprendizajes

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
EDUCACIÓN	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	17	Andrés Felipe Osorio Ocampo	andres.osoriooc@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> Sociedad y cultura Fenómenos sociales en el contexto latinoamericano Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
DERECHO	Semillero de investigación en narrativas del derecho procesal familiar	5	Catalina Merino Martínez	catalina.merinoma@unaula.edu.co	Derecho de familia y derecho procesal
DERECHO	Derecho procesal y justicia	19	Angy Plata Álvarez	Angy.platal@unaula.edu.co	Justicia, Derecho procesal, Estado Social de Derecho, Debido Proceso, Principios
DERECHO	Semillero en derecho empresarial	8	Natalia Hoyos Gómez, Mónica María Betancur, Alberto Cuartas	nataliahoyosgo- mez@hotmail.com	Contractual empresarial, sociedad comercial, trabajador, empleador, contratos comerciales, propiedad intelectual, responsabilidad social empresarial, proveedor, cliente, consumidor
DERECHO	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	12	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	gustavo.beltranva@unaula.edu.co	Derecho comercial, laboral, medio ambiente, propiedad intelectual, derecho tributario, derecho constitucional
DERECHO	Constitución sombra	9	Federico Restrepo Serrano	federico.restrepo@unaula.edu.co	Doctrina constitucional; derecho comparado; filosofía política; ordenamiento jurídico interno; filosofía del derecho; análisis jurisprudencial; análisis legislativo

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
DERECHO	Legalización de la marihuana	10	Federico Restrepo Serrano	federico.restrepo@unaula.edu.co	Marihuana, prohibición, regulación, legalización, salud pública, constitución, derechos fundamentales, globalización
DERECHO	Derecho comparado	4	Diana Patricia Restrepo Ruiz	diana.restrepo@unaula.edu.co	Socialización política y construcción de subjetividades - Pensamiento crítico latinoamericano - Estudios Culturales Poscoloniales - Estudios de Subalternidad - Indigenismo
DERECHO	II Generación pedagogías del derecho preventivo: hacia políticas públicas educativas	49	María Eugenia Bedoya Toro Elkin Eduardo Gallego Giraldo	noregana@hotmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Competencias en Derecho • Tendencias de la enseñanza y aprendizaje del Derecho contexto nacional con impacto social • El trabajo social del futuro jurista • Prevención del delito y de conductas punibles en los agentes de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, padres de familia; prevención de delitos como el Bullying, matoneo, violencia de género, discriminación de género, violencia intrafamiliar, acoso laboral, acoso académico • Material didáctico para la enseñanza de derechos humanos en la escuela
DERECHO	Semillero de DD. HH. y DIH	15	Elkin Eduardo Gallego Giraldo	Elkin.gallegogi@unaula.edu.co	Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
DERECHO	Gestión judicial	14	Juan Guillermo Jaramillo Díaz	jguillermoj@hotmail.com	Penal, civil, laboral, administrativo, familia y derechos humanos
DERECHO	Cárcel para adictos a los alucinógenos o tratamientos terapéuticos	13	Robert Anzola León	robert.anzola@unaula.edu.co	Profundizar y reflexionar acerca de la realidad de los condenados a penas privativas de la libertad en los centros de reclusión, acerca de si realmente se cumple con la constitución en el pilar fundamental de la dignidad humana.
DERECHO	Interuniversitario de abolicionismo penal	4	Martha Isabel Gómez Vélez	martha.gomez@unaula.edu.co	Derecho penal, Derecho penitenciario, Derechos humanos, (especialmente en el espacio del proceso penal y de la privación de la libertad de los ciudadanos) sociología, antropología y demás disciplinas afines.
DERECHO	Las reformas penales de emergencia en la sociedad del riesgo	6	Betty López Pérez	betty.lopezpe@gmail.com	Los ámbitos de reflexión se concretan en el estudio de las hemerotecas, programas televisivos y la Gaceta Oficial, que nos marque la ruta de los orígenes de las reformas penales que cuestionaremos en la investigación, lo que resulta coherente con el objeto y las categorías
DERECHO	Criminología, política criminal y derecho penal	2	María Fernanda Ossa López	mariafernanda.ossa@unaula.edu.co	Derecho penal, política criminal y carcelaria, derechos humanos, criminología (sociología y antropología criminal) y demás disciplinas afines

Fuente: Programa de investigación formativa

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N° de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
CONTADURÍA	Semillero en Fiscalidad y Tributaria	4	Julián Andrés Ríos Obando	julian.riosob@ unaula.edu.co	<p>El semillero abordará reflexiones en torno a la estructura fiscal y tributaria local, nacional e internacional, básicamente orientada, entre otras, a las siguientes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La hacienda pública y la estructura fiscal • Relación entre contabilidad y fiscalidad • Los tributos y la política fiscal • Ética y fiscalidad • Tendencias fiscales en los países en vía de desarrollo • Sistemas tributarios y fiscales • La fiscalidad y el contexto latinoamericano • Los impuestos en el contexto del desarrollo • Los tributos y las políticas fiscales en el marco de la justicia tributaria. • Los tributos en los sistemas medio ambientales • Cuentas nacionales y matriz de contabilidad social • La relación de los tributos con el comercio internacional
ECONOMÍA	Oikos-Nomós	5	Julián Mauricio Vélez Tamayo	julianvelez@ unaula.edu.co	<p>El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.</p>

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
ECONOMÍA	SEMILLERO de Econometría Aplicada (GrEEA)	12	Erika Raquel Badillo Enciso	erika.badilloen@ unaula.edu.co	Econometría aplicada e investigación
EDUCACIÓN	Conexión Formación, Ter- ritorio y Cultura (CONFORTEC)	14	Andrés Felipe Osorio Ocampo	andres.osoriooc@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedad y cultura • Fenómenos Sociales en el contexto latinoamericano • Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
EDUCACIÓN	Documentación de experiencias de aprendizaje y de investigación (DE-AI)	8	Renier Castellanos Meneses	renier.castellanosme@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación de experiencias de aprendizaje • Documentación de experiencias investigativas y creativas • Documentación del acontecimiento del diálogo
EDUCACIÓN	Semillero de Investigación MEMORIA, ESTADO Y SO- CIEDAD (MES)	14	Karen García Yepes	karen.garciaye@ unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • La Memoria histórica. • La enseñanza de la historia. • La construcción social de paz • Problemas latinoamericanos y contemporáneos
INGENIERÍAS	UNABOT	3	Carlos Julián Gallego Duque	carloshjulian.gallego@ unaula.edu.co	Robótica, automatización, tecnologías emergentes, internet de las cosas, big data, sensorica, manufactura aditiva, domótica, entre otras.

Continuación

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
ADMINIS- TRACIÓN	Organizaciones	15	Lina Giraldo Agudelo – Isis Miosotis Álvarez Flórez	linagiraldo.agudelo@ unaula.edu.co;isis.alva- rezfl@unaula.edu.co	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en los Estudios Organizacionales (EO), en la Teoría Administrativa (TA), en la Identidad Organizacional y en la Cultura en las Organizaciones, entre otros.
DERECHO	Derecho empre- sarial	5	Natalia Hoyos Gómez; Mónica María Betancur; Alberto Cuartas	nataliahoyosgomez @hotmailcom	Contractual empresarial; sociedad co- mercial; trabajador, empleador, contratos comerciales; propiedad intelectual; respon- sabilidad social empresarial; proveedor, cliente, consumidor
DERECHO	Derecho animal -ANIMAULISTAS	11	Mónica María Betancur Ortega	monicamaria.betancur @unaula.edu.co	Derecho animal; protección animal; peda- gogía e instrucción social
DERECHO	Aspectos jurídi- cos relevantes del comercio justo	11	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	gustavo.beltranva@ unaula.edu.co	Derecho comercial, laboral, medio am- biente, propiedad intelectual, derecho tributario, derecho constitucional
DERECHO	Observatorio de Derecho Consti- tucional	11	Carolina Restrepo Múnera	carolina.restrepomu@ unaula.edu.co	Derecho Constitucional Latinoamericano, Participación Democrática, Participación Ambiental

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
DERECHO	Derecho comparado	3	Diana Patricia Restrepo Ruiz	diana.restrepo@unaula.edu.co	Socialización política y construcción de subjetividades - Pensamiento crítico latinoamericano - Estudios Culturales Poscoloniales - Estudios de Subalternidad - Indigenismo
DERECHO	Derecho procesal y justicia	19	Angy Plata Álvarez	angy.platal@unaula.edu.co	Justicia, Derecho procesal, Estado Social de Derecho, debido proceso, principios
DERECHO	Derechos Humanos y DIH	15	Elkin Eduardo Gallego Giraldo	elkin.gallegogi@unaula.edu.co	Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional
DERECHO	Observatorio de Género	16	Bibiana Catalina Cano Arango	bibianacanoar@unaula.edu.co	Feminismos. Teorías decoloniales. Derechos humanos. Masculinidades no hegemónicas. Interseccionalidad
DERECHO	Gestión judicial	7	Juan Guillermo Jaramillo Díaz	jaguillermoj@unaula.edu.co	Todo lo atinente a la gestión profesional y en concreto en lo judicial
DERECHO	Legalización de la marihuana. ¿Utopía o realidad?	5	Federico Restrepo Serrano	federico.restrepo@unaula.edu.co	Marihuana, prohibición, regulación, legalización, salud pública, constitución, derechos fundamentales, globalización
DERECHO	Paz y memoria	6	Federico Restrepo Serrano	federico.restrepo@unaula.edu.co	Justicia. Reconciliación. Ley 975. Ley 1448. Reparación y Comisión de la verdad

Continuación

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
DERECHO	V Generación. pedagogías del derecho preventivo: hacia políticas públicas educativas	13	María Eugenia Bedoya Toro	mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co	Competencias en Derecho. Tendencias de la enseñanza y aprendizaje en Derecho contexto nacional con impacto social. El trabajo social del futuro jurista. Prevención del delito y de conductas punibles en los agentes de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, padres de familia; prevención de delitos como: bullying, matoneo, violencia de género, violencia intrafamiliar. Acoso laboral. acoso académico
DERECHO	Estudio de la teoría del delito	14	Jorge Alexander Ruiz Restrepo	semillero teoriadeldelito@gmail.com	Estructura del tipo. Componentes dogmáticos, necesidad o importancia de las categorías dogmáticas.
CONTADURÍA	Lexema	4	Gustavo Ruiz Rojas	gustavo.ruiz@unaula.edu.co	Educación contable, sentido de la profesión y papel que cumple el lenguaje y la formación humana dentro de su accionar: <ul style="list-style-type: none"> • Estrategias didácticas • Argumentación • Permanencia del estudiante • Sentido de la profesión contable

Fuente: Programa investigación formativa

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes (aprox.)	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
CONTADURÍA	Lexema	4	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	gustavo.ruiz@ unaula.edu.co	Reflexiones en torno a la educación contable, al sentido de la profesión y al papel que cumple el lenguaje y la formación humana dentro de su accionar. Estrategias didácticas, argumentación, permanencia del estudiante, sentido de la profesión contable, lectura y escritura.
ECONOMÍA	Oikos-Nomós	4	Julián Mauricio Vélez Tamayo	julianvelez@ unaula.edu.co	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
ECONOMÍA	Eco-Lab	10	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	juan.anzoategui@ unaula.edu.co	Temas relacionados con la comunicación de políticas monetarias y fiscales, además de los agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, políticas económicas: política fiscal y monetaria, microfundamentación. Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.

Continuación

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes (aprox.)	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
EDUCACIÓN	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	7	Andrés Felipe Osorio Ocampo	andres.osoriooc@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedad y cultura • Fenómenos sociales en el contexto latinoamericano • Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
EDUCACIÓN	Documentación de experiencias de aprendizaje y de investigación (DE-AI)	10	Renier Castellanos Meneses	renier.castellanosme@unaula.edu.co	<p>Experiencias de aprendizaje Experiencias investigativas y creativas Acontecimiento del diálogo Producción de objetos de conocimiento.</p>
EDUCACIÓN	Semillero de investigación MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD (MES)	10	Karen García Yepes	karen.garciaye@unaula.edu.co	<ul style="list-style-type: none"> • La Memoria histórica • La enseñanza de la historia • La construcción social de paz • Problemas latinoamericanos y contemporáneos
INGENIERÍAS	UNABOT	12	Carlos Julián Gallego Duque	carlosjulian.gallego@unaula.edu.co	<p>Robótica, automatización, tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, big data, sensorica, manufactura Aditiva, domótica, entre otras.</p>

FACULTAD / ÁREA	NOMBRE DEL SEMILLERO	N.º de integrantes (aprox.)	NOMBRE DEL COORDINADOR	CORREO COORDINADOR	ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
ADMINISTRACIÓN	Organizaciones	10	Lina Giraldo Agudelo – Isis Míosotis Álvarez Flórez	linagiraldo.agudelo@unaula.edu.co;isis.alvarezfl@unaula.edu.co	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en los Estudios Organizacionales (EO), en la Teoría Administrativa (TA), en la Identidad Organizacional y en la Cultura en las Organizaciones, entre otros.
DERECHO	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	10	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	gustavo.beltranva@unaula.edu.co	Derecho comercial, laboral, medio ambiente, propiedad intelectual, derecho tributario, derecho constitucional, derecho contractual
DERECHO	Observatorio de Género	16	Bibiana Catalina Cano Arango	bibianacanoar@unaula.edu.co	Feminismos. Teorías decoloniales. Derechos humanos. Masculinidades no hegemónicas Interseccionalidad
DERECHO	V Generación. pedagogías del Derecho preventivo: hacia políticas públicas educativas	14	María Eugenia Bedoya Toro	mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co	Competencias en Derecho. Tendencias de la enseñanza y aprendizaje en Derecho contexto nacional con impacto social. El trabajo social del futuro jurista. Prevención del delito y de conductas punibles en los agentes de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, padres de familia; prevención de delitos como: bullying, matoneo, violencia de género, violencia intrafamiliar. Acoso laboral. Acoso académico

Fuente: Programa de investigación formativa.

MONITORES DE INVESTIGACIÓN

La convocatoria semestral para los monitores de investigación está motivada por el acompañamiento que dichos estudiantes pueden hacer a coordinaciones y grupos de investigación para la gestión de los proyectos en la realización de actividades que conlleven al interés y formación del espíritu científico.

Monitores por facultad y período académico

FACULTAD	2019	2020
Educación		Isabel Galvis Céspedes
Economía	Brayan Steban Pineda Areiza	Brayan Steban Pineda Areiza
Administración	Manuela Cardona Villa	Manuela Cardona Villa

Fuente: Programa de investigación formativa

JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES

Quienes hacen parte de la estrategia de joven investigador e innovador han estado en diferentes fases y actividades en los proyectos, con el propósito de adquirir experiencia y sobre todo habilidades en investigación. Además de participar en convocatorias internas, estos jóvenes pueden provenir también de convocatorias externas como lo es el programa de Colombia Científica. Este es un compromiso de la Universidad con el fomento a la cultura investigativa durante el ciclo académico de los estudiantes de pregrado que deseen llegar a su formación posgradual. Sin lugar a dudas, esta es una alternativa de fortalecimiento de la capacidad académica y científica.

Jóvenes investigadores e innovadores por Facultad y período

AÑO	FACULTAD	PROYECTO	NOMBRE
2019-2020	Ingenierías	Programa Colombia Científica. “Inclusión productiva y social: Programas y políticas para la promoción de una economía formal, Alianza EFI – Economía Formal e Inclusiva	Verónica Vanessa Mora Blandón
2019-2020	Economía	Programa Colombia Científica. “Inclusión productiva y social: Programas y políticas para la promoción de una economía formal, Alianza EFI – Economía Formal e Inclusiva	Lorena López Giraldo
2019	Economía	Programa Colombia Científica. “Emprendimiento e informalidad”	Lorena Andrea Delgado
2019	Administración	Caracterización de las condiciones socioeconómicas de trabajo y de protección social de los pequeños productores agropecuarios de las cooperativas y asociaciones de los municipios de Tâmesis y Caramanta del Suroeste Antioqueño, que desarrollan capacidades para la producción agroecológica y el buen vivir de las comunidades campesinas 2019-2020	Cristian David Quintana Quintana
2019-2020	Posgrados	Problemas dogmático-jurídico-penales de la responsabilidad del médico y/o su equipo de trabajo en el ejercicio de especialidades como la ortopedia, la psiquiatría y la medicina estética. Etapas 1 y 2	Ana Isabel Tamayo Palacio
2019-2020	Posgrados	Programa Joven Investigador de Minciencias. Convocatoria 812. Proyecto: Experiencias de construcción de paz con participación de jóvenes, en perspectiva territorial.	Juliana Garcés Sarmiento
2020	Ingenierías	Programa Colombia Científica. Alianza EFI. Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva.	Juan Camilo David Díaz

Fuente: Programa de investigación formativa

1.6

GRUPOS DE ESTUDIO

En esta manifestación del interés de docentes y estudiantes que confluyen en torno a encuentros para diálogos académicos, resolución de talleres, discusiones con temáticas de interés específico, es preponderante el estudio autónomo de textos y solución de inquietudes, sin pretensiones iniciales de estructurar formalmente un semillero o grupo de investigación. A partir del año 2018 se formaliza la creación de estos grupos con el propósito, no solo de hacerlos visibles institucionalmente, sino también con la intención de buscar mecanismos y estrategias para el acompañamiento, capacitación y fortalecimiento de sus dinámicas.

Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados

AÑO	FACULTAD	NOMBRE	MÉTODOS/TEMAS	CONTACTO
2019	Ingeniería Informática	Python	<p>Métodos: Estudio autónomo de estudiantes y docentes. Búsquedas, consultas y lectura textos web y paper, invitados expertos.</p> <p>Temas: Programación en Python; buenas prácticas de programación; técnicas avanzadas de programación; aplicaciones directas en ciencia de datos e inteligencia artificial</p>	<p>Alexandra Guerrero Bocanegra Alexandra.guerrerobo@ unaula.edu.co</p>
2019	Contaduría	Tributación y contabilidad	<p>Métodos: Análisis y discusión de lecturas (libros, normas, doctrina, jurisprudencia) realizados previo a la sesión de trabajo. Resolución de inquietudes.</p> <p>Temas: Impuestos nacionales, territoriales, retención en la fuente, NIIF.</p>	<p>Julián Andrés Ríos Obando Julian.riosob@ unaula.edu.co</p>
2019	Contaduría	Contabilidad en gestión	<p>Métodos: Recolección de fuentes bibliográficas. Lectura colectiva e individual. Análisis y discusión de lecturas. Reflexiones y conclusiones sobre los aportes generados en cada sesión.</p> <p>Temas: Contabilidad y costos. Estados de propósito inicial y los impactos. Análisis marginal. Toma de decisiones de corto plazo.</p>	<p>Luz Marisol Usme García Luz.usmega@ unaula.edu.co</p>

AÑO	FACULTAD	NOMBRE	MÉTODOS/TEMAS	CONTACTO
2019	Administración	Industria 4.0	<p>Métodos: Reflexiones a partir de la cuarta revolución industrial. Comprender fenómeno tecnológico y digital derivado de la cuarta revolución industrial. Repercusiones futuras en las empresas, la sociedad y la transformación del empleo</p> <p>Temas: Política nacional de ciencia e innovación para el desarrollo sostenible. Diseño de una idea o propuesta de investigación.</p>	Hernán López Arellano Hernan.lopezar@unaula.edu.co
2019	Administración	Mercadeo y relaciones internacionales	<p>Métodos: Las relaciones internacionales como fuente de negociación. La geopolítica. La negociación en ambientes de globalización. La investigación como herramienta en la toma de decisiones frente a problemas de las naciones.</p> <p>Temas: Conociendo a nuestra América y sus relaciones. Las relaciones internacionales con la OEA y el MOEA. Ejercicios de simulación.</p>	Juan Carlos Bañol Betancur Juancarlos.banol@unaula.edu.co
2019	Contaduría e Ingenierías	Nuevas tecnologías	<p>Métodos: Reuniones para discusión de noticias e idea de actualidad tecnológica. Discusión de ideas de desarrollo de aplicaciones de software. Definición de potenciales proyectos de desarrollo de aplicaciones de software.</p> <p>Temas: Desarrollos de tecnología Block change. Internet de las cosas. Redes neuronales. Tecnologías contables. Desarrollo de aplicaciones de software</p>	Elkin Quirós Lizarazo Elkin.quirozli@unaula.edu.co

Continuación

AÑO	FACULTAD	NOMBRE	MÉTODOS/TEMAS	CONTACTO
2019	Derecho	Estudios críticos	<p>Métodos: Construcción de tramar y urdimbres con enfoque crítico. Lecturas y ejercicios de escritura</p> <p>Temas: Filosofía. Sociología. Antropología. Geografía. Teoría política. Teoría social</p>	Juan David Gelacio Panesso Juan.gelacio@unaula.edu.co
2019	Ingeniería industrial	Crea ideas	<p>Métodos: Talleres y juegos de creatividad. Modelos de innovación canvas. Modelo pitch.</p> <p>Temas: Creatividad. Habilidades cognoscitivas que incrementan la creatividad. Modelos canvas. Modelo pitch.</p>	Marco Antonio Vélez Bolívar Marco.bolivar@unaula.edu.co
2019	Economía	Principia Matemática	<p>Métodos: Exposiciones magistrales. Talleres prácticos.</p> <p>Temas: Cálculo diferencial e integrado. Métodos numéricos, diseño de mecanismos.</p>	Efraín Arango Sánchez Efrain.arango@unaula.edu.co
2020	Contaduría	Estudio contable	<p>Método: Conversatorios</p> <p>Temas: Contabilidad financiera. Estándares de información financiera. Análisis de casos contables de reconocimiento y revelación.</p>	Elkin Quirós Lizarazo Elkin.quirózli@unaula.edu.co Oscar William Restrepo Henao Oscar.restrepohe@unaula.edu.co

Continuación

AÑO	FACULTAD	NOMBRE	MÉTODOS/TEMAS	CONTACTO
2020	Contaduría	Tributación y contabilidad	<p>Métodos: Análisis y discusión de lecturas (libros, normas, doctrina, jurisprudencia) realizados previo a la sesión de trabajo. Resolución de inquietudes.</p> <p>Temas: Impuestos nacionales, territoriales, retención en la fuente, NIIF.</p>	<p>Julián Andrés Ríos Obando Julian.riosob@unaula.edu.co</p>
2020	Ingeniería Informática	Python	<p>Métodos: Estudio autónomo de estudiantes y docentes. Búsquedas, consultas y lectura textos web y paper, invitados expertos.</p> <p>Temas: Programación en Python; buenas prácticas de programación; técnicas avanzadas de programación; aplicaciones directas en ciencia de datos e inteligencia artificial</p>	<p>Alexandra Guerrero Bocanegra Alexandra.guerrero-bo@unaula.edu.co</p>
2020	Derecho	Derecho	<p>Métodos: Investigación, conversatorios, salidas de campo</p> <p>Temas: Falsos positivos, crímenes de Estado en el contexto del conflicto armado</p>	<p>Juan Manuel Sánchez Arbeláez Juan.sanchez8363@unaula.edu.co</p> <p>Juana Valencia Juana.valencia2417@unaula.edu.co</p>

AÑO	FACULTAD	NOMBRE	MÉTODOS/TEMAS	CONTACTO
2020	Derecho	Observatorio Unaulista de la Doctrina y la Jurisprudencia Tributaria	<p>Métodos: Mesa de discusión, donde se debate y critica las posiciones de los diferentes operadores jurídicos y la Autoridad Tributaria.</p> <p>Temas: Aquellos relacionados con la actualidad tributaria, definidos días previos a las reuniones que se efectúen.</p>	<p>José Darío Zuluaga Calle jose.zuluagaca@unaula.edu.co</p> <p>Carlos Mario Restrepo Pineda carlosmarioestrepo@unaula.edu.co</p>
2020	Administración	Administración de Empresas	<p>Métodos: Para desarrollar las temáticas de este grupo de estudio se utiliza la ruta metodológica de aprendizaje por escogencia y delimitación del tema de interés de los integrantes del grupo de estudio. El aprendizaje es didáctico y se desarrolla a través de estudios de caso, utilizando para ello el grupo focal.</p> <p>Temas: Habilidades comunicativas Derecho y Sociedad Economía Mercadeo Geopolítica Negocios Internacionales Gestión Pública Relaciones Internacionales Agencias y organismos multilaterales de cooperación Negociación de conflictos</p>	<p>Estefanía Osorio Salazar estefania.osorio7557@unaula.edu.co</p>

Fuente: Programa de investigación formativa

ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO

1.7

Con el fin de fomentar y fortalecer la participación de estudiantes y egresados en las diferentes modalidades de los procesos investigativos, a partir del año 2019 se publicó una Convocatoria Abierta del Programa de Investigación Formativa.

Se propuso que los investigadores tuvieran la oportunidad de aceptar estudiantes en sus proyectos, adicionales a los contemplados en la formulación de las investigaciones; para ello, la Vicerrectoría de Investigaciones destina unos recursos económicos para otorgar estímulos, siempre y cuando la participación de los estudiantes no sea parte de su trabajo de grado.

En esta primera convocatoria se vincularon veinte estudiantes así: doce auxiliares de investigación; siete estudiantes en formación y un joven investigador e innovador. Para el 2020 se vincularon dieciséis estudiantes y tres egresados: nueve auxiliares de investigación; seis estudiantes en formación, un joven investigador e innovador y un monitor.

Estudiantes aceptados en convocatoria abierta procesos investigativos 2018 – ejecución 2019

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTES	CALIDAD
Posgrados	Proceso penal y delito	Geovana Andrea Vallejo Jiménez geovana.vallejoji@unaula.edu.co	Problemas dogmático-jurídico penales de la responsabilidad del médico y/o su equipo de trabajo en el ejercicio de especialidades como la ortopedia, la psiquiatría y la medicina estética”	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes	Ana Isabel Tamayo Palacio	Joven investigadora
Derecho	Globalización del derecho privado - GLOPRI	David Villa Uribe david.villa@unaula.edu.co	Sistema de regulación privado para la prevención o solución de conflictos en el sistema agroalimentario.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes	Felipe Parra Restrepo	Estudiante en formación
Derecho	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez martha.gomez@unaula.edu.co	Estado constitucional de derecho, injusto material y sistema de regulación de los delitos de omisión propia e impropia en el Código penal colombiano	5. Proyecto cofinanciado	María Camila Gómez Vélez Cindy Vanessa Escobar	Estudiante en formación Auxiliar de investigación
Derecho	Constitucionalismo crítico y género	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales dora.saldarriaga@unaula.edu.co	Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos: una experiencia academia-sociedad civil	1. Programa	Wendy Paola Ramírez Alzate	Estudiante en formación
Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	Bibiana Catalina Cano Arango bibiana.canoar@unaula.edu.co	Política de género sobre violencias basadas en género dentro de la Universidad Autónoma Latinoamericana Nuevo nombre: Fundamentos jurídicos y psicosociales para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la universidad de san buenaventura sede Medellín (fase i – estudiantes).	5. Proyecto cofinanciado	Juan Diego Zapata García	Estudiante en formación

Continuación

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTES	CALIDAD
Derecho	Ratio Juris	Hernán Darío Martínez Hincapié hernan.martinezhi@ unaula.edu.co	Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa Elena (Municipio de Medellín)	5. Proyecto cofinanciado	Lenny Melissa Palacios Lozano Wilman Rentería Cuesta Andrés Felipe Montoya Arango Carlos Esteban Atehortúa Orozco Wbeimar Daniel Ortega Segura Yosmarío Murillo Largacha Verónica María Urzola Urzola Leidy Andrea García Guzmán Alexandra Arboleda	Auxiliares de investigación
					Jonathan Santa Afanador	Estudiante en formación
					Lorena Andrea Duque Miranda	Auxiliar de investigación
					Elizabeth Gallego	Auxiliar de investigación

Continuación

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTES	CALIDAD
Derecho	Ratio Juris	Iván Andrés Cadavid Guerrero ivan.cadavid@unaula.edu.co	Ideologías y valores que sirvieron de base para la independencia de los Estados Unidos de América y la Declaración Universal de lo DD HH y del Ciudadano de 1789	2. Doctorado	Daniel Santiago Martínez Gómez	Estudiante en formación
Economía	Ginveco	Erika Raquel Badillo Enciso erika.badilloen@unaula.edu.co	Desigualdad de ingresos para los países de la OCDE como resultado de su actividad de innovación entre los años 2007- 2015	4. Semilleros	José Alejandro Osorio Amariles	Estudiante en formación

Fuente: Programa de investigación formativa

Estudiantes aceptados en convocatoria abierta procesos investigativos 2019- ejecución 2020

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTE	ESTRATEGIA
Derecho	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez martha.gomez@unaula.edu.co	Evolución normativa y jurisprudencial de la omisión en Colombia	7. Investigación dogmática jurídica	*Juan José Ramírez Velásquez	Estudiante en formación
					*Laura María Bastidas Gutiérrez	Auxiliares de investigación
Derecho	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez martha.gomez@unaula.edu.co	Evolución normativa y jurisprudencial de la omisión en Colombia	7. Investigación dogmática jurídica	*Maribel González Cuervo	Auxiliares de investigación
					*Juliana Castrillón Castro	
Derecho	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez martha.gomez@unaula.edu.co	Evolución normativa y jurisprudencial de la omisión en Colombia	7. Investigación dogmática jurídica	*María del Mar Correa Serna	Auxiliares de investigación
					*Jorge Armando Gutiérrez Loaiza	
Posgrados	Proceso Penal y Delito	Geovana Andrea Vallejo Jiménez geovana.vallejoji@unaula.edu.co	Problemas dogmático-jurídicos penales de la responsabilidad del médico y su equipo de trabajo en el ejercicio de especialidades como la ortopedia, la psiquiatría y la medicina estética.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes	Ana Isabel Tamayo Palacio	Joven investigadora e innovadora egresada
Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales dora.saldarriaga@unaula.edu.co	Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres (Segunda Fase)	1. Programa de investigación	*Karla Yiselly Asprilla Cuesta *Iberth Lewis López Asprilla	Auxiliares de Investigación

Continuación

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTE	ESTRATEGIA
Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	José Fernando Valencia Grajales cisj@unaula.edu.co	Dinámicas urbano-regionales, economía solidaria y construcción de paz territorial en Antioquia	1. Programa de investigación	Juan Pablo Calvache	Auxiliar de Investigaciones
Derecho	Ratio Juris	Julia Victoria Montaña Bedoya julia.montanobe@unaula.edu.co	Teoría General Del Proceso Parte I	7. Investigación dogmática jurídica	Daniela Rocío Montoya Velilla	Auxiliar de Investigaciones
Ingeniería	Ingeco	Astrid Duque Ramos astrid.duque@unaula.edu.co	Analysis and exploitation of semantic resources for learning health systems applications	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes	*Andrés Genes García *Juan Pablo Torres Betancur *Carlos Alberto Betancur Taborda *Santiago Salazar Castaño	Estudiantes en formación
Administración	Kabai	Sol Bibiana Mora Rendón sol.morare@unaula.edu.co	Caracterización de las condiciones socioeconómicas, de trabajo y de protección social de los pequeños productores agropecuarios de las cooperativas y asociaciones de los municipios de Tamesis y Caramanta del suroeste antioqueño, que desarrollan capacidades para la producción agroecológica y el buen vivir de las comunidades campesinas - 2019-2020.	5. Proyectos cofinanciados	*Yeferson Oliveros Betancur	Estudiante en formación

Continuación

FACULTAD	GRUPO	NOMBRE DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD	ESTUDIANTE	ESTRATEGIA
Administración	Kabai	Hernán López Arellano	Monitor de Investigación		Manuela Cardona Villa	Monitora
Contaduría	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Alcance del precedente constitucional de las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional al momento de la DIAN emitir conceptos o actos administrativos	5. Proyectos cofinanciados	*Mónica Alejandra Correa Urán *Astrid Yancy Zapata Velásquez *Yeni Cristina Nieto Ocampo	Auxiliares de investigación
Contaduría	Gicor	Julieth Sorany Alzate Giraldo	Análisis de Casos de Justicia Tributaria en el Impuesto de Renta. Fase II Momento Empírico.	6. Proyectos de investigación con recursos propios	*Carlos Andrés Grajales Olarte *Ángela María Arbeláez Rodas	Auxiliares de investigación
Contaduría	Gicor	María del Carmen Londoño Castaño.	El proceso de formulación y ejecución de la inversión pública y su alineamiento para el cierre de brechas sociales en el marco de la gestión por resultados, en los gobiernos regional y local un análisis comparado de la región Cajamarca, Perú, y Medellín Colombia.	5. Proyectos cofinanciados	*Juan Esteban Montoya Ocampo *Andrea Quintero Atehortúa	Auxiliares de investigación

Fuente: Programa de investigación formativa

DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.8

Revista Conocimiento Semilla

Publicación seriada de periodicidad anual, que permite la visibilización de las experiencias investigativas y las reflexiones académicas generadas por los semilleros de investigación de UNAULA.

Está dirigida a estudiantes de diferentes estrategias de investigación formativa que participan en eventos regionales, nacionales e internacionales; de las redes y alianzas que se encuentran vigentes, tales como: Red Colombiana de Semilleros de Investigación; Red Sociojurídica, Redfacont, Fenecop, Ascofade, Fenadeco, entre otras; que participan en los procesos investigativos en convocatorias insti-

tucionales, en Barcamp¹ de la Facultad de Derecho de la UNAULA y pasantías de investigación del programa Delfín.

A partir de la publicación n.º 5 se estableció el formato en acceso abierto (OJS) con el fin de lograr mayor accesibilidad y apertura en visibilidad. Para ver más: <https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/semilla>

¹ BARCAMP es un evento de la facultad de Derecho que se realiza anualmente con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, la biblioteca Justiniano Turizo Sierra y Extensión Universitaria.

El BARCAMP tiene como propósito visibilizar los adelantos investigativos realizados por participantes de la Clínica Jurídica, Semilleros de Investigación y Observatorios de la Facultad; así como compartir experiencias metodológicas, dialogar en clave de creatividad, compartir aprendizajes significativos, socializar dudas y sugerencias.

CONSOLIDACIÓN
del **SISTEMA** de
INVESTIGACIÓN

2

2.1

FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS

Como resultado de la Convocatoria 833 de 2019 de Min-ciencias, la Universidad cuenta con doce investigadores asociados y catorce investigadores junior.

Registro de las áreas, grupos y líneas de investigación

Áreas/Subárea	Grupo de Investigación	Líneas	Clasificación grupo Colciencias convocatoria 833
Ciencias Sociales - Derecho	Ratio Juris	Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho Bioderecho, familia y sociedad Globalización, derechos humanos y políticas públicas	A
	Proceso Penal y Delito	Derecho Procesal Penal Derecho Penal Derechos Humanos y Fundamentales Argumentación Articulación de la teoría del delito y el derecho procesal penal	B
	Derecho Administrativo	Contratación estatal Responsabilidad del Estado Derecho Procesal Administrativo	C

Áreas/Subárea	Grupo de Investigación	Líneas	Clasificación grupo Colciencias convocatoria 833
Ciencias Sociales - Derecho	GLOPRI - Globalización del Derecho Privado	Lexmercatoria y el Derecho moderno Derecho informático y tecnologías de la información Familia y relaciones jurídicas Derecho del mercado	C
	Constitucionalismo Crítico y Género	Constitucionalismo crítico y derechos humanos Estudios de género y teorías feministas Pedagogía constitucional y tendencias de la enseñanza, la investigación y el aprendizaje del Derecho	C
Ciencias Sociales - Economía y Negocios	Investigaciones en Contabilidad y Organizaciones - Gicor	Línea de investigación en tributación y fiscalidad Línea de investigación en contabilidad y control Línea de educación contable	C
	Investigaciones económicas - Ginveco	Economía y desarrollo	A
Ingeniería y Tecnología - Otras Ingenierías y Tecnologías	Ingeco de Unaula	Desarrollo industrial Desarrollo tecnológico	C
Ciencias Sociales - Ciencias de la Educación	Procesos de Formación en el Contexto Latinoamericano	Procesos de Formación Socio-Crítica en Ciencias Sociales Investigación, organización y evaluación educativa	C
	Educación y Derechos Humanos	Subjetividades y subjetivaciones políticas Género, minorías étnicas y grupos vulnerables Conflicto, transiciones y construcción de paz	B
Ciencias Sociales - Otras Ciencias Sociales	Pluriverso	Educación Superior Gestión organizacional y jurídica de la empresa	A
	Investigación en Organizaciones - Kabai	Sociedad y organizaciones Intervención organizacional Individuo y organización	C

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones a partir de Scienti – Minciencias 2020

CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.2

Con la intención de consolidar las capacidades técnicas y científicas de la Universidad, la Vicerrectoría de Investigaciones abre la convocatoria anual, para la financiación de proyectos de investigación, dirigida a los grupos y semilleros de investigación en sus diferentes modalidades, así:

Modalidad 1. Programas de investigación: formulación de proyectos de largo alcance en alianza con otros grupos o centros de investigación externos.

Modalidad 2. Proyectos doctorales: investigación que desarrolla el investigador como requisito de su estudio doctoral.

Modalidad 3. Trabajo colaborativo: procesos investigativos realizados por docentes vinculados a grupos de investigación en el marco de grupos de trabajo colaborativo, alianzas y redes.

Modalidad 4. Investigación de semilleros: por generación de trabajos con semilleros de los diferentes programas académicos, avalados por un grupo de investigación.

Modalidad 5. Proyectos co-financiados, adscritos a los grupos de investigación institucionales, que se realicen en co-financiación con grupos o centros de investigación externos a la Universidad.

Modalidad 6. Proyectos con recursos propios, propuestos por investigadores para abordar temas de interés de los programas académicos en sus objetos y campos de intervención, y gestión académico-administrativa institucional.

Modalidad 7. Dogmática jurídica: dirigida a los grupos de la Facultad de Derecho y posgrados con programas del orden jurídico para abordar fundamentalmente los principios del derecho y las teorías de instituciones jurídicas.

Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2019, con ejecución 2020

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000002	Posgrados	Administrativo	Sergio Luis Mondragón Duarte	Judicialización de la actividad administrativa disciplinaria en el ordenamiento jurídico colombiano	2. Doctorado
29-000004	Posgrados	Educación y Derechos Humanos	Luis Felipe Dávila Londoño	Las violencias cotidianas: Fundamentación de la línea de investigación y caracterización de las experiencias cotidianas de violencia e inseguridad en Medellín (2019-2020) -Primera fase-	6. Proyectos de investigación con recursos propios
29-000005	Ingeniería	Ingeco	Astrid Duque Ramos	Analysis and exploitation of semantic resources for learning health systems applications	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000006	Educación	Prolatino	Andrés Felipe Osorio Ocampo	CPP Cultura escolar, profesionalidad pedagógica y trayectos biográfico-profesionales: Un estudio cualitativo en las nueve subregiones de Antioquia (Segunda etapa - 2019)	5. Proyectos cofinanciados
29-000008	Economía	Ginveco	Julián Mauricio Vélez Tamayo	Historia monetaria de Colombia: la Experiencia de la Banca Libre 1870-1886, desde una perspectiva austriaca (Tesis de Doctorado)	2. Doctorado
29-000009	Contaduría	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Proyecto de propuesta de reforma del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015	5. Proyectos cofinanciados

Continuación

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000012	Derecho	Ratio Juris	Betty Julieth López Pérez	El efecto de los juicios paralelos en la humanización o deshumanización del victimario. Estudio de caso	2. Doctorado
29-000015	Derecho	Ratio Juris	Robert Anzola León	Alcances y limitaciones de la verdad y la justicia en el marco de la justicia transicional y el posconflicto en Colombia	2. Doctorado
29-000016	Economía	Ginveco	Jorge Hugo Barrientos Marín	Efecto de los desastres naturales sobre el desempeño económico: el caso de Japón.	6. Proyectos de investigación con recursos propios
29-000019	Contaduría	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Alcance del precedente constitucional de las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional al momento de la DIAN emitir conceptos o actos administrativos	5. Proyectos cofinanciados
29-000020	Derecho	Globalización y derecho privado - Glopri	Claudia Cristina Madrid Martínez	Efectos civiles de la corrupción en la contratación internacional: Colombia y Venezuela	6. Proyectos de investigación con recursos propios
29-000023	Contaduría	Gicor	Julieth Sorany Alzate Giraldo	Análisis de Casos de Justicia Tributaria en el Impuesto de Renta. Fase II Momento Empírico.	6. Proyectos de investigación con recursos propios

Continuación

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000024	Contaduría	Gicor	María del Carmen Londoño Castaño	El proceso de formulación-ejecución de la inversión pública y su alineamiento para el cierre de brechas sociales en el marco de la gestión por resultados, en los niveles de gobierno regional y local un análisis comparado de la Región Cajamarca, Perú	5. Proyectos cofinanciados
29-000025	Contaduría	Gicor	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	Observatorio Didáctico. Caracterización, interpretación y evaluación de las estrategias didácticas aplicadas a la educación contable. Fase 2: Contrastación del impacto de algunas estrategias didácticas sobre el desarrollo de competencias técnicas	6. Proyectos de investigación con recursos propios
29-000028	Vicerrectoría de Investigaciones	Educación y Derechos Humanos	Alexandra Agudelo López	Centro de Estudios con poblaciones, movilizaciones y territorios	1. Programa de investigación
29-000031	Posgrados	Derecho Administrativo	Juan Esteban Alzate Ortiz	Modelo de gerencia jurídica pública del Municipio de Medellín y el control de tutela: análisis desde el control interno disciplinario y la protección al medio ambiente	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000033	Economía	Ginveco	Erika Raquel Badillo Enciso	Diferencias salariales por género entre empleos formales e informales en Colombia: Un análisis a través de las regiones	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000034	Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	Bibiana Catalina Cano Arango	Fundamentos jurídicos y psicosociales en el marco de la educación superior, para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias basadas en género en la UNAULA y en la Universidad SANBUENA	5. Proyectos cofinanciados
29-000038	Posgrados	Proceso penal y delito	Fernando León Tamayo Arboleda	Dogmática penal y discursos constitucionales: hacia una comprensión de la expansión del derecho penal en Colombia	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000039	Posgrados	Proceso penal y delito	Fernando León Tamayo Arboleda	Espacio público, incivilidad y crimen en las ciudades contemporáneas: el control de la indigencia en Colombia	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000040	Posgrados	Proceso penal y delito	Geovana Andrea Vallejo Jiménez	Problemas dogmático-jurídico penales de la responsabilidad del médico y/o su equipo de trabajo en el ejercicio de especialidades como la ortopedia, la psiquiatría y la medicina estética-Fase dos.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000041	Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	Catalina Merino Martínez	Sistematización crítica y creativa de los planteamientos teórico-prácticos del derecho procesal civil general en Colombia.	7. Investigación dogmática jurídica
29-000043	Derecho	Ratio Juris	Julia Victoria Montaña Bedoya	Teoría General Del Proceso. Parte I	7. Investigación dogmática jurídica

Continuación

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000047	Posgrados	Derecho Administrativo	Sergio Luis Mondragón Duarte	El principio del juez natural en los procesos disciplinarios promovidos contra servidores públicos de elección popular en Colombia	7. Investigación dogmática jurídica
29-000048	Derecho	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez	Evolución normativa y jurisprudencial de la omisión en Colombia	7. Investigación dogmática jurídica
29-000049	Derecho	Ratio Juris	Catalina Vallejo Piedrahita	Riverine Rights: Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers	1. Programa de investigación
29-000050	Derecho	Ratio Juris	Catalina Vallejo Piedrahita	El derecho humano al agua en Colombia	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
29-000051	Derecho	Ratio Juris	Catalina Vallejo Piedrahita	Polycentric climate governance	2. Doctorado
29-000053	Ingeniería	Ginveco	Carlos Julián Gallego Duque	Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva - (20200121-11:55) Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal.	1. Programa de investigación
29-000054	Economía	Ginveco	Juan Camilo Anzoátegui	Comunicación del banco central y sus efectos en la economía.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

Continuación

CÓDIGO	FACULTAD	GRUPO	DOCENTE	PROYECTO	MODALIDAD
29-000055	Derecho	Constitucionalismo Crítico y Género	Carolina Restrepo Múnera	Acceso a la justicia para la protección de derechos colectivos y del ambiente, el acceso a la información y la participación democrática: Fase I Medellín, Acciones Populares.	5. Proyectos cofinanciados
29-000056	Educación	Prolatino Pluriverso KABAI	Robeiro González González	Lineamientos de competencias genéricas Institucionales para El currículo de la UNAULA.	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Semillero Unabot (Hardware)	Ingeniería	INGECO	Carlos Julián Gallego Duque	Sistema embebido de separación y clasificación de residuos plásticos (Hardware)	4. Semilleros
Semillero Memoria, Estado, Sociedad (Sujeto político)	Educación	Prolatino	Karen Julieth García Yepes	La construcción histórica del sujeto político en el aula de clase en relación con la eco teología latinoamericana.	4. Semilleros
Semillero CONFORTEC (Construcción Territorio)	Educación	Prolatino	Andrés Felipe Osorio Ocampo	Construcción del territorio a través de la geografía humana desde los sistemas de información geográficos SIG-P en el barrio trece de noviembre de la ciudad de Medellín.	4. Semilleros
Semillero GrEEA (NINI Brecha género)	Economía	Ginveco	Erika Raquel Badillo Enciso	Los determinantes de convertirse en NINI en Colombia: brechas de género.	4. Semilleros

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS

2.3

Es de suma importancia para la comunidad académica, asistir y participar en congresos, simposios, y demás eventos en los ámbitos de interés institucional. Todos estos son fuente sustancial de conocimiento, aportan a la formación de los profesionales y estudiantes; además con la exposición de los resultados afianzan, actualizan y refrescan las reflexiones realizadas en los grupos y semilleros.

Participación de la comunidad académica en eventos académicos y científicos por año

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Economía	Erika Badillo Enciso	¿Qué esperar cuando hay empresas competidoras informales? Impacto sobre el rendimiento innovador en economías en vías de desarrollo	Tercera Conferencia de la Red Latinoamericana de Economía de la Innovación y el Emprendimiento (RIE)
Economía	Julián Mauricio Vélez Tamayo	Experiencia de economía solidaria en el oriente de Antioquia	Segundo Congreso Internacional en Cooperativismo y Economía Solidaria
Derecho	José Fernando Valencia Grajales	Reunión Red Amelica	Primera reunión de miembros de Amelica que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en las instalaciones de Redalyc en Toluca, Estado de México
Posgrados	Ariel Humberto Gómez Gómez	Implicaciones para la construcción de paz en Colombia desde una perspectiva territorial	III Biental internacional en educación y cultura de paz: memoria y cuidado en la configuración del tejido social para el buen vivir
Contaduría	Lina Marcela Sánchez Vásquez	Los informes contables sobre cultura y ambiente en el territorio, de la información a la legitimación social	V Congreso Internacional de desarrollo sostenible y VI encuentro internacional de semilleros de investigación
Contaduría	Julieth Sorany Alzate Giraldo	Finalization in the Solidarity Economy: Multiple Case Study of the Solidarity Sector in Colombia	Critical Perspectives on Accounting
Derecho	Bibiana Catalina Cano Arango	Fundamentos jurídicos y psicosociales para una política de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en la Universidad de San Buenaventura sede Medellín (Fase I -estudiantes)	XIX Encuentro de la Red Socio Jurídica

Continuación

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Susana Sierra Higueta	Hacia la construcción de una política de prevención de las violencias basadas en género en la Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA	XIX Encuentro de la Red Socio Jurídica
Educación	Jeison Andrés Correa Tuberquia	Enseñanza de la Historia Antigua en la Escuela: representaciones simbólicas para la autoformación del ser	
Educación	Catherine Osorio Londoño	Apropiación y construcción social del conocimiento a través de la cartografía social, Caso: Santo Domingo Savio	
Educación	Daniela Carvajal Mazo	Cartografía Nómada: una propuesta metodológica a partir de las emociones y las percepciones.	
Educación	Valentina Estrada Castaño	Criterios de búsqueda de información utilizados por los estudiantes de la básica secundaria y media del Colegio La Salle Envigado para el desarrollo de tareas escolares en el área de Ciencias Sociales.	Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Educación	Carolina López Restrepo	Estrategias para la formación de las competencias ciudadanas en los espacios académicos micro curriculares de los programas de pregrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana.	
Educación	Ángela Yulieth Noguera Orrego	Propuesta Micro-curricular: Ciudadanía activa en problemáticas socio-educativas concretas. Talleres interactivos como estrategia didáctica.	

Continuación

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Ingenierías	William Alexander Calderón Narváez	Sistema embebido para la traducción de caracteres alfabéticos escritos al lenguaje de señas colombiano	Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Ingenierías	Juan Felipe Cardona Gasca		
Ingenierías	Johnatan Andrés Córdoba Genes	Sistema experto para la dispensación de alimentos de mascotas (SEDAM)	
Ingenierías	Luisa María Alcaraz Londoño		
Economía	Brayan Steban Pineda Areiza	Modelo heckscher-ohlin para Colombia entre 1990-2017	
Economía	Jefferson Daniel Gallego Agudelo	Desigualdad de ingresos de los países de la OCDE y su relación con la actividad de innovación entre los años 2007-2015	
Economía	Lorena Andrea Delgado Álvarez		
Derecho	Daniela López Madrid	Construcción de subjetividades indígenas a partir del movimiento constitucional latinoamericano de los 90	
Derecho	Susana Muñoz Escobar		

Continuación

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Educación	Daniela Carvajal Mazo	Cartografía Nómada: una propuesta metodológica a partir de las emociones y las percepciones	Encuentro nacional e internacional de semilleros de investigación
Economía	Juan Pablo Madrid	Desigualdad de ingresos de los países de la OCDE y su relación con la actividad de innovación entre los años 2007-2015	
Economía	Mariana Lopera Suárez		
Derecho	Daniela López Madrid	Construcción de subjetividades indígenas a partir del movimiento constitucional latinoamericano de los 90	
Derecho	José Fernando Valencia Grajales	Organización Social movimiento social en camino de la comprensión latinoamericana	Congreso XV octubre latinoamericanos 28 de octubre al 2 de noviembre Tercer seminario internacional desigualdades Tercer seminario internacional de desigualdades urbanas, derechos de la ciudad y gobernanza local en las ciudades de América latina, 23 octubre a viernes 25 de octubre 2019
Derecho	Leonardo Fabio Colorado Rendón	Producciones y desarrollos en torno a las masculinidades en la ciudad de Medellín	II Coloquio Nacional de Estudiantes de género

Fuente: Programa de investigación formativa

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Economía	Erika Badillo Enciso	Invitación al taller mujeres y trabajo investigación multidisciplinaria. Uniandes.	Taller Mujeres y Trabajo Investigación Multidisciplinaria. Uniandes
Posgrados	Ariel Humberto Gómez Gómez	CLACSO	Asamblea CLACSO
Derecho	José Fernando Valencia Grajales	CLACSO	
Posgrados	Geovana Andrea Vallejo	Persecución penal y población privada de la libertad entre los dieciocho y veintinueve años: Reflexiones en torno al juvenicidio simbólico en Colombia	Perspectivas socio-jurídicas sobre el control del crimen en Colombia
Posgrados	Fernando León Tamayo	Vigilancia y control del delito en las ciudades latinoamericanas	
Educación	Johan Jeffry Fernández Solís	Cátedra de estudios afrocolombianos: representaciones sociales de estudiantes y docentes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán Ayala y el Colegio Parroquial San Judas Tadeo	
Educación	Katty Yacira Machado Moreno		
Educación	Daniela Andrea Moná Yepes	La influencia de la extra edad en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes del grado 8° de dos instituciones educativas	XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. Virtual
Educación	Isabel Galvis Céspedes	La construcción histórica del sujeto político en el aula de clase en relación con la eco teología latinoamericana.	

Continuación

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Luis Alben Vélez Gómez	Educación intercultural y educación estatal, un diálogo hacia la raíz	
Derecho	Sara Isabel Soto Henao		
Derecho	Valentina Serna Vanegas	La educación ambiental	
Educación	Sebastián Castro Lara	Construcción del territorio a través de la geografía humana desde los sistemas de información geográficos SIG-P en el barrio trece de noviembre de la ciudad de Medellín	XIX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación. Virtual
Educación	Juan Pablo Guzmán Carvajal		
Educación	Santiago Loaiza González	La historia oficial del siglo XX en Latinoamérica, desde una mirada histórica en clave decolonial en las instituciones educativas Colegio UPB y Corferrini en los grados 11° y Clei 6. Un estudio de caso	
Educación	José Hamilton Posada Ortiz		
Derecho	Paola Andrea Carvajal Jaramillo	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	
Derecho	María Camila Castaño Tapasco		

Continuación

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Economía	Karol Dayanna Rodríguez Buitrago	Los determinantes de ser NINI en Colombia: diferencias por género	
Economía	Jaqueline Acevedo Giraldo		
Derecho	Cecilia Andrea Arboleda Zabala	Hacia Políticas Públicas educativas de Carácter Preventivo.	
Educación	Walter Raúl Castaño Bolívar	Representaciones sociales de los estudiantes sobre la evaluación de los aprendizajes en ciencias sociales: una noción a la diversificación de los procesos evaluativos	
Educación	Juan Felipe Valencia Bedoya		
Educación	Isabel Galvis Céspedes	La construcción histórica del sujeto político en el aula de clase en relación con la eco teología latinoamericana.	XXI Encuentro Nacional Y XV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación
Educación	Sebastián Castro Lara	Construcción del territorio mediante la geografía humana desde los sistemas de información geográficos SIG-P en el barrio Trece de noviembre de la ciudad de Medellín	
Educación	Juan Pablo Guzmán Carvajal		

Fuente: Programa de investigación formativa

SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES

2.4

La financiación de la investigación no pasa solo por el estímulo económico a investigadores por dar cumplimiento a sus agendas; corresponde también al incremento en recursos técnicos y financieros para el desarrollo de los proyectos, el acondicionamiento de infraestructura física, tecnológica para soportar los procesos investigativos, apoyar las pasantías y fomentar para hacer parte de redes y alianzas externas.

Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias por año

FACULTAD	NOMBRE	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO/ CONVOCATORIA	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Posgrados	Geovana Andrea Vallejo Jiménez	25-000014 - Fundamentación epistemológica para la formación en responsabilidad médica en Colombia	Tipo A	Artículo Q3: "Revisión jurídica de las consecuencias civiles, penales y administrativas por la vulneración del consentimiento informado en la actividad médica" Publicado en revista Colombiana de Anestesiología
Economía	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	28-000033 - Comunicación del banco central y sus efectos en la economía /convocatoria 2018	Tipo B	Artículo D: "Efectos de la comunicación sobre los errores de pronóstico de inflación: evidencia para Colombia para el período 2008-2016". Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época. Volumen 14, Número 4. Octubre - diciembre 20019, pp. 617-631. DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v14i4.322
Economía	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	28-000033 - Comunicación del banco central y sus efectos en la economía /convocatoria 2018	Tipo B	Artículo D: "Efectos de los anuncios de política monetaria y la credibilidad sobre las expectativas de inflación: evidencia para Colombia. Publicado en Revista Apuntes del Cenes. Vol. 38. n.o 67 de 2019
Economía	Julián Mauricio Vélez Tamayo	12-000005 - Medios materiales y Financieros de las asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios en el Oriente Antioqueño: Zonas Bosques y páramos. Convocatoria 02-2013	Tipo A	Capítulo de libro: Lo local y la economía campesina: expresiones solidarias de desarrollo una mirada al caso descentralizador colombiano. ISBN 978-84-17211-47-9. Publicado en México. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/capitulo.php?id=1692&capitulo=7
Economía	Julián Mauricio Vélez Tamayo	12-000005 - Medios materiales y Financieros de las asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios en el Oriente Antioqueño: Zonas Bosques y páramos. Convocatoria 02-2013	Tipo B	Artículo D: "Economía campesina, descentralización y desarrollo: municipio de Granada en Antioquia". Revista LÍDER n.o 28 - Vol. 18 - Año 18 - Junio de 2016

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones

FACULTAD	NOMBRE	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO/ CONVOCATORIA	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
DERECHO	Claudia Cristina Madrid	28-000002 La contratación internacional en el derecho internacional privado colombiano	ARTICULO D	AUTONOMÍA CONFLICTUAL EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIANA
ECONOMÍA	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	29-000054 Comunicación del Banco Central y sus efectos en la economía. Conv. 2019	ARTICULO Q2 (TOP)	The communication effects on inflation forecast errors: Empirical evidence from Colombia (2020). Panoeconomicus, pp. 1-25. ISSN: 1452-595X. DOI: 10.2298/PAN180101016Z
POSGRADOS	Fernando León Tamayo	29-000039 Espacio público, incivilidad y crimen en las ciudades contemporáneas: el control de la indigencia en Colombia. Conv. 2019	ARTÍCULO D	De la cárcel al barrio. Caracterización cualitativa de la reincidencia criminal en Colombia

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN UNAULA

2.5

La Universidad ofrece diferentes escenarios en los que estudiantes y profesores reflexionan, debaten o cuestionan acerca de los fenómenos sociales en el marco de los procesos académicos en los que están inmersos. Gran parte de estos procesos de construcción o deconstrucción de conocimiento y saberes, se materializa en cientos de manuscritos que, aunque son visibles en repositorios o revistas académicas, no trascienden la universidad y, por ende, no generan impacto significativo diferente al de nutrir indicadores que evalúan el avance de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

La producción y generación de conocimiento, por medio de la investigación, es una apuesta por mejorar las condiciones de vida de cualquier comunidad, lo que implica una responsabilidad social que debe asumirse al momento de difundir los resultados que de estos procesos se derivan. Por ello, se hace necesario valorar las actividades de estudiantes y profesores, no como receptores o transmisores de conocimiento, sino como sujetos activos en la construcción de sociedad desde los contextos en que desarrollan sus actividades académicas.

Diálogo entre actores para la construcción de conocimiento

Miércoles 21 de agosto de 2019

Conferencia central - Conversatorios - Maratón formativa - Pósters - Presentación libros

Programación

- **Conferencia Central**
"Experiencia desde el CTA en los procesos de articulación universidad - empresa - Estado - sociedad"
Doctor Santiago Echavarría Escobar
Director Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA
Auditorio Jaime Sierra García
Hora: 9:00 a 10:00 a. m.
- **Conversatorios**
 - **Auditorio Jaime Sierra García**
Hora: 10:30 a. m. a 12:00 m.
Julían Andrés Ríos Obando
Hernán Darío Martínez Hincapié
Juan David Geacío Panesso
José Fernando Valencia Grajales
 - **Hora: 4:00 a 6:00 p. m.**
Gustavo Alberto Ruiz Rojas
Roberto González González
Karen Nuleth García Hopes
Andrés Felipe Osorio Ocampo
 - **Aula 01-209**
Ariel Gómez-Gómez
- **Socialización de los libros resultado de investigación 2019**
Biblioteca Justimiano Tarzo Sierra - UNAULA
Hora: 12:00 m. a 1:00 p. m.
- **Maratón de recursos para la investigación**
Sala de computadores 5.
Bloque 1 piso 2
Horas: 2:00 a 4:00 p. m.
- **Pósters con proyectos aprobados en convocatoria y RedColci**
Lugar: Pálio de las Palmeras.
Hora: 10:30 a. m. a 12:00 m. y 5:00 a 7:00 p. m.
- **Participación trabajo final**
Estudiantes pasantes programa Delta

El propósito de la jornada de investigación en el año 2019 fue divulgar los avances y resultados de la construcción de conocimiento de los procesos de investigación, en diálogo con los sujetos que participan en estos, con el fin de comprender los alcances e impactos que de estos se derivan.

La metodología se propuso considerando espacios tales como:

- Conferencia central sobre la divulgación de la investigación y sus impactos sociales.
- Por facultad, o grupo de investigación, seleccionar un proceso de investigación vigente para que sus avances o resultados sean presentados en conversatorio con los sujetos que participan o hayan participado de esta.
- Maratón de recursos para la investigación: mediante la visita a las aulas de clase se hizo la presentación de recursos ofrecidos por Vigilancia Tecnológica, tales como: gestor bibliográfico, buenas prácticas escriturales (Turnitin), bases de datos especializadas, taller Journals and Authors.
- PÓSTER. Socialización de las experiencias derivadas de los procesos de investigación y estrategias de investigación formativa.
- Socialización de los libros resultado de investigación. En el marco de las jornadas de investigación, la Biblioteca y la Vicerrectoría de Investigaciones procuran un encuentro para que docentes y estudiantes realicen las presentaciones de los nuevos títulos derivados de procesos investigativos. Allí se exponen las diferentes reseñas y se invita a la consulta de los mismos.

Los participantes:

- Grupos de investigación
- Semilleros de investigación
- Grupos de estudio
- Monitores de investigación
- Jóvenes investigadores e innovadores
- Estudiantes en formación de pregrado y posgrado
- Docentes de metodología de investigación
- Coordinadores de semilleros
- Coordinadores de investigación de facultad
- Biblioteca
- Fondo Editorial

La conferencia central de la jornada “**Diálogo entre actores para la construcción de conocimiento**”, estuvo a cargo de Santiago Echavarría Escobar; director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA, titulada: “Experiencia desde el CTA en los procesos de articulación universidad–empresa–Estado–sociedad”.

Además, se llevaron a cabo los siguientes conversatorios:

Identificación del proyecto	Responsables	Finalidad
<p>Consolidación de las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de reportes organizacionales sobre cultura y ambiente en lo referente a rendición de cuentas en casos de estudio de entidades de interés público de Salento, Quindío, Roldanillo Valle del Cauca y Medellín, Antioquia</p>	<p>Lina Marcela Sánchez Vásquez y Julián Andrés Ríos Obando</p>	<p>Consolidar las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de reportes organizacionales sobre cultura y ambiente en lo referente a rendición de cuentas en casos de estudio de entidades de interés público de Salento, Quindío, Roldanillo, Valle del Cauca y Medellín, Antioquia</p>
<p>Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa Elena (Cuenca Piedras Blancas)- Municipio de Medellín</p>	<p>Hernán Darío Martínez Hincapié y Juan David Gelacio Panesso</p>	<p>Acompañar a la comunidad de la cuenca Piedras Blancas (Santa Elena) en la construcción de los lineamientos de un plan de desarrollo local impulsado desde la gobernanza comunitaria.</p>
<p>Programa REDIPAZ 2. Impacto de los fondos de empleados en las economías familiares y locales en Medellín y Antioquia</p>	<p>José Fernando Valencia Grajales</p>	<p>Las esferas de construcción investigativa con la comunidad en el marco del programa de investigación REDIPAZ</p>
<p>Aplicación del modelo de teórico-conceptual de gestión del conocimiento y prácticas de aprendizaje organizacional en las facultades acreditadas de la Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA</p>	<p>Jenny Martínez Crespo</p>	<p>Aplicación del modelo de teórico-conceptual de gestión del conocimiento y prácticas de aprendizaje organizacional en las facultades acreditadas de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA</p>
<p>Observatorio Didáctico. Caracterización, interpretación y evaluación de las estrategias didácticas aplicadas a la educación contable.</p>	<p>Gustavo Alberto Ruiz Rojas</p>	<p>Caracterizar la producción relacionada con la aplicación de estrategias y métodos de enseñanza, publicada en las revistas contables nacionales e internacionales, bajo el criterio de categorías didácticas.</p>
<p>Lineamientos de competencias genéricas institucionales para el currículo de UNAULA.</p>	<p>Robeiro González González</p>	<p>Proponer los lineamientos de competencias genéricas para el currículo de UNAULA.</p>

Continuación

Identificación del proyecto	Responsables	Finalidad
Cultura escolar, profesionalidad pedagógica y trayectos biográfico-profesionales: un estudio cualitativo en las nueve subregiones de Antioquia	Karen García Yepes y Andrés Felipe Osorio Ocampo	Comprender la cultura profesional pedagógica de los maestros de Antioquia a partir de sus trayectos biográficos narrativos.
Experiencias de construcción de paz con participación de jóvenes, en perspectiva territorial (Subregiones Oriente, Norte y Valle de Aburrá)	Ariel Gómez-Gómez	Comprender las diversas formas en que las organizaciones, colectivos e iniciativas de jóvenes, asumen la defensa y construcción de la paz en perspectiva territorial y a partir de estos procesos, propiciar espacios de visibilización e incidencia política en las subregiones de Oriente y Norte de Antioquia; y Valle de Aburrá.

Fuente: Programa de investigación formativa

Socialización de los libros resultado de investigación

Facultad/Grupo	Título	Autores
Derecho / Ratio Juris	Entre imágenes: Lo justo y los derechos humanos	José Fernando Saldarriaga, William Cerón González, Martín Agudelo Ramírez
Derecho / Constitucionalismo crítico y género	Democracia comunitaria y reforma constitucional en Bolivia	Carolina Restrepo Múnera, Andrés Díaz del Castillo Longas
Derecho / Ratio Juris	Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar: una mirada desde la implementación de la Ley 1257 de 2008	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales
Posgrados / Pluriverso	Principio de favorabilidad de las cargas tributarias en Colombia	Carlos Mario Restrepo Pineda

Fuente: Programa de investigación formativa

Pósteres de los procesos investigativos

No.	Identificación del proyecto, propuesta, tema o avance a exponer	Responsables
1	Enseñanza de la Historia Antigua en la Escuela: representaciones simbólicas para la autoformación del ser	Jeison Andrés Correa Tuberquia
2	Apropiación y construcción social del conocimiento a través de la cartografía social. Caso: Santo Domingo Savio	Catherine Osorio Londoño Daniela Carvajal Mazo
3	Cartografía Nómada: una propuesta metodológica a partir de las emociones y las percepciones.	
4	Criterios de búsqueda de información utilizados por los estudiantes de la básica secundaria y media del Colegio La Salle Envigado para el desarrollo de tareas escolares en el área de Ciencias Sociales.	Daniela Narváez Soto Valentina Estrada Castaño Jorge Patiño Contreras.
5	Estrategias para la formación de las Competencias ciudadanas en los espacios académicos micro curriculares de los programas de pregrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA.	Carolina López Restrepo Ángela Yulieth Noguera Orrego Jéssica Velásquez Marín
6	Propuesta Micro-curricular: Ciudadanía activa en problemáticas socio-educativas concretas. Talleres interactivos como estrategia didáctica.	
7	Avance de proyecto: Los informes contables sobre cultura y ambiente, estudio de caso en entidades de interés público de tres municipios de Colombia: Medellín, Antioquia; Roldanillo, Valle del Cauca y Salento, Quindío.	Lina Marcela Sánchez Vásquez Julián Andrés Ríos Obando
8	Avance de proyecto: El concepto de justicia tributaria en el marco del Impuesto de Renta en Colombia.	Julieth Sorany Alzate Giraldo Elkin Horacio Quirós Lizarazo

Continuación

No.	Identificación del proyecto, propuesta, tema o avance a exponer	Responsables
9	Semillero en fiscalidad y tributación: experiencia investigativa en el núcleo de apoyo contable y fiscal NAF.	Cristian Armando Pulgarín Luisa Fernanda Córdoba María Alejandra Arango María Camila Mejía Sabrina Restrepo Tatiana Rodríguez Vanessa Pérez
10	Matemáticas en contaduría, suman o restan	Alejandra Macías
11	“Modelo H-O para Colombia, evidencia empírica”	Brayan Pineda Juliana Restrepo
12	“Desigualdad de ingresos para los países de la OCDE como resultado de su actividad de innovación entre los años 2007-2015	Lorena Delgado Mariana Lopera Juan Pablo David Jefferson Gallego
13	Desarrollo económico local de los municipios antioqueños	Julián Mauricio Vélez T Jubelly M. Ortiz
14	Disincronías territoriales: diálogo de saberes para la gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa Elena (Cuenca Piedras Blancas)- Municipio de Medellín	Auxiliares de investigación del proyecto
15	Sistema experto para la dispensación de alimentos de mascotas (SEDAM).	Jhonathan Andrés Córdoba Genes Luisa María Alcaraz Londoño Juan Felipe Sánchez Arango

Continuación

No.	Identificación del proyecto, propuesta, tema o avance a exponer	Responsables
16	Sistema embebido para la traducción de caracteres alfabéticos escritos a lenguaje de señas colombiano	William Alexander Calderón Narváez Juan Felipe Cardona Gasca Yara Valentina Muñoz Tangarife
17	Aplicación del modelo de Teórico-Conceptual de Gestión del Conocimiento y prácticas de Aprendizaje Organizacional en las Facultades Acreditadas de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA	Diana Ramos Moreno (estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas – Programa Delfín).
18	Grupo de Estudio en Mercadeo y Relaciones Internacionales	Juan Carlos Bañol
19	Experiencias de construcción de paz con participación de jóvenes, en perspectiva territorial	Juliana Garcés Sarmiento

Fuente: Programa de investigación formativa

Pósteres trabajos finales estudiantes pasantes programa Delfín

No	Estudiante	Programa	Institución Investigador	Línea Investigación
20	Laura Valentina Cardona García	Licenciatura en Ciencias Sociales	Universidad Nacional Autónoma de México	Modelo de trabajo para promover conducta proambiental en jóvenes
21	Daniela Carvajal Mazo	Licenciatura en Ciencias Sociales	Universidad Nacional Autónoma de México	Modelo de trabajo para promover conducta proambiental en jóvenes
22	Jeferson Daniel Gallego Agudelo	Economía	Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro	Innovación y desarrollo tecnológico sustentable
23	Mariana Lopera Suárez	Economía	Universidad Autónoma d Baja California	Innovación, competitividad y desarrollo regional
24	Brahian Alexis Ríos Álvarez	Economía	Universidad Autónoma Metropolitana	Economía social
25	Yurani Ríos Betancur	Economía	Universidad Autónoma Metropolitana	Economía social
26	Leiidy Yulied Sepúlveda Goetz	Licenciatura en Ciencias Sociales	Universidad Veracruzana	La construcción de la subjetividad: Identidad, lenguaje y cultura. Registrada en la Dirección General de Investigaciones de la UV y el Instituto de Investigaciones Psicológicas.

Fuente: Programa de investigación formativa

VII Jornada de Investigación 2020

Este ciclo de vida derivado de las condiciones y realidad actual, lleva a promover la discusión y profundizar en los temas de ciencia abierta en investigación como experiencia que debe instalarse en la UNAULA. Aproximarse a prácticas y dinámicas como la gestión de datos de investigación, ciencia abierta, bigdata y temas relacionados, requiere contar con una plataforma, capacitación y generación de condiciones para que investigadores, estudiantes y la administración académica, dentro y fuera de la Universidad puedan construir y dar a conocer sus experiencias y buenas prácticas sobre el tema.

7^A JORNADA DE INVESTIGACIÓN

UNAULA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE LA UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO

Ciencia ciudadana, una experiencia de investigación para promover el conocimiento abierto

Jueves 22 Oct 2020

Conferencia Central
Ciencia ciudadana, una experiencia de investigación para promover el conocimiento abierto
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Ponente: Doctora Eliana Martínez Herrera - UdeA

Foro
Condiciones y limitaciones de hacer ciencia abierta en tiempos de confinamiento
3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Experiencia de ciencia ciudadana, Centro de Estudios de Poblaciones, Movilizaciones y Territorio.
De 4:00 a 4:30 p.m.

Narrativa
Estrategias Formativas Investigación
6:00 p.m. a 7:00 p.m.

PARTICIPANTES:
Grupos de investigación | Semilleros de investigación | Grupos de estudio | Miembros de investigación | Pasantes de investigación | Jóvenes investigadores e innovadores | Estudiantes en formación de pregrado y posgrado | Docentes de metodología de investigación | Coordinadores de semilleros | Coordinadores de investigación de facultad

Es importante avanzar considerando que el COVID-19 lleva a poner en la agenda algunos desafíos para establecer alianzas estratégicas, procesos y gestión en la ciencia abierta, considerando que la única certeza que se tiene para el desarrollo de las actividades profesionales, académicas y científicas precisa de tener más conciencia del valor de la información, tanto pública como privada.

Afortunadamente se cuenta con antecedentes en el orden local, nacional e internacional sobre desarrollos que se han logrado de acceso abierto, repositorios digitales, bases de datos, registros de información para apoyar la investigación y su gestión; lo que conlleva a promover un cambio en el modelo y formas de comunicación.

Estamos evocados a plantear una nueva forma de hacer ciencia, ya que, por ser libre y gratuita, la hace posible e incluyente para la sociedad; permite el trabajo colaborativo, a partir de la disposición de datos, y, sobre todo, devuelve lo individual a lo colectivo por la po-

sibilidad de participación y apropiación social agregando valor a lo que se realiza.

Palabras clave: Formación Investigativa - Ciudadanía - Trabajo Colaborativo - Participación Abierta - Gestión Datos.

El propósito de la jornada fue reflexionar y presentar nuevas estrategias de hacer ciencia; socializar los avances y resultados de la construcción de conocimiento de los procesos de investigación, en diálogo con los sujetos que participan en estos, con el fin de comprender los alcances e impactos que de estos se derivan.

Participantes

- Grupos de investigación
- Semilleros de investigación
- Grupos de estudio
- Monitores de investigación
- Pasantes de investigación
- Jóvenes investigadores e innovadores

- Estudiantes en formación de pregrado y posgrado
- Docentes de metodología de investigación
- Coordinadores de semilleros
- Coordinadores de investigación de facultad
- Presentación de experiencia de ciencia ciudadana a cargo del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios.
- Además, se realizó la presentación asincrónica de investigadores y la coordinación de vigilancia tecnológica sobre su quehacer, procesos y avances.

Metodología

- Conferencia central: “Ciencia ciudadana, una experiencia de investigación en la UNAULA”
- Foro. Cada facultad organizó una reflexión sobre las condiciones y limitaciones de hacer ciencia ciudadana en tiempos de confinamiento y la gestión del conocimiento en torno al acceso abierto.
- Socialización. Cada responsable de las estrategias formativas elaboró un póster para compartir sus experiencias, aprendizajes, alcances y limitaciones articularlas a la ciencia abierta.
- Para el cierre de la jornada se presentaron narrativas, tanto de la Universidad como de otras instituciones local e internacional, sobre experiencias de las estrategias formativas: monitorías de investigación, jóvenes investigadores e innovadores, pasantías de investigación; semilleros, grupos de estudio, entre otros.

La jornada estuvo compuesta por la siguiente agenda:

Conferencia central: “Ciencia ciudadana, una experiencia de investigación para promover el conocimiento abierto”, a cargo de la doctora Eliana Martínez Herrera, de la Universidad de Antioquia.

Eliana es odontóloga, Instituto de Ciencias de la Salud – CES. Magíster y Doctora en Epidemiología. Profesora del Departamento de Ciencias Básicas/Coordinadora de Relacionamento Estratégico de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Actualmente, profesora invitada al Grupo de Investigación sobre desigualdades en salud, ecología y condiciones de empleo y al Public Policy Center, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Consultora de reconocidas agencias nacionales e internacionales del sector salud OMS/OPS, Ministerios de Salud, COHRED, entre otras, con más de ciento veinte publicaciones y doscientas participaciones nacionales e internacionales.

Socialización de estrategias formativas

Narrativa estrategias formativas investigación	Autores
LA MONITORÍA DE INVESTIGACIÓN	Brayan Steban Pineda Areiza Facultad de Economía
ESTUDIANTE EN FORMACIÓN	SEBASTIÁN CASTRO LARA Facultad de Educación
ESTUDIANTE EN FORMACIÓN	ÁNGELA MARÍA ARBELÁREZ Facultad de Contaduría
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN	Luisa María Alcaraz Londoño, estudiante Facultad de Ingenierías
PROGRAMA COLOMBIA CIENTÍFICA DE MINCIENCIAS. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO	Lorena López Giraldo, egresada Facultad de Economía
EXPERIENCIAS EXTERNAS	Sebastián Urán Hamid Fundación Universitaria CEIPA Programa Administración de Empresas. Semillero: SIGMA (Semillero de Ciencias Básicas)
PROGRAMA DELFÍN. PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN. EXPERIENCIA ENTRANTE	Ana Laura Díaz Calderón Irving David Paz López Estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca México
PROGRAMA DELFÍN. PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN. EXPERIENCIA SALIENTE	Kellys Johana Linares Carrascal
JOVEN INVESTIGADORA E INNOVADORA	Ana Isabel Tamayo Palacio, Escuela de Posgrados

Fuente: Programa de investigación formativa

CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS

2.6

Mediante acuerdo n.º 796 del 12 de noviembre de 2019 se crea el Centro de Estudios con Poblaciones, movilizaciones y territorios, adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, permitiendo la colaboración interna y externa en procesos de formación, investigación, coproducción de saberes, gestión de proyectos, que impacten positivamente en las comunidades.

A continuación, se presenta informe que es de gran valor, además, porque se da cuenta, no solo de la capacidad de construcción, sino de rutas, estrategias y acciones del trabajo con redes y poblaciones, que hoy tanto reclama la ciencia.

POMOTE
Centro de estudios

REDES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

1

Red de diálogo de saberes, memorias y territorios, un enfoque comunicativo para el buen vivir

Instituciones y grupos de investigación vinculados a la Red

- **Universidad de Medellín** / Facultad de Comunicaciones. Grupo de Investigación en Comunicación y Política.
- **Universidad Autónoma Latinoamericana** / Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Grupo de Investigación en Educación y Derechos Humanos. Línea Subjetividades y Subjetivaciones Políticas.
- **Universidad de Antioquia** / Departamento de Trabajo Social. Grupo de Investigación en Intervención Social GIS
- **Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna** / Programa de Investigación y Coproducción de Conocimiento

Proyectos de investigación activos de la Red

Buenavivir en el territorio:
hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales.

Líneas estratégicas

- 1** Investigación en **diálogo de saberes en comunicación**, con énfasis en memoria, territorios y buen vivir.
- 2** Intercambios de **metodologías de investigación acción y visiones sobre el diálogo de saberes** entre los actores de la Red.
- 3** **Sistematización de experiencias de investigación participativa** de relevancia social en comunicación, territorio, memoria y buen vivir.
- 4** Estrategias de **divulgación y apropiación de conocimientos** Generados en articulación con la estrategia de **Experiencias Vivas**.

Instituciones y grupos de investigación en proceso de protocolización de vinculación al 2021

- **Instituto Tecnológico de Monterrey** / Departamento de Medios y Cultura Digital. Campus Querétaro
- **Universidad de los Saberes Indígenas de Guatemala**
- **Universidad Colegio Mayor de Antioquia** / Facultad de Ciencias Sociales. Grupo de estudios en Desarrollo local y gestión Territorial
- **Universidad de Ibagué** / Unidad de Proyectos Especiales
- **Corporación Universitaria Minuto de Dios**. Sede Bello

Año de constitución

2019

2020

Plan de acción hasta

2021

2

Redes de trabajo comunitario y de Investigación Acción Participación

Instituciones y grupos de investigación vinculados a la Red

- **Universidad Autónoma Latinoamericana** / Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Grupo de Investigación en Educación y Derechos Humanos. Línea Subjetividades y Subjetivaciones Políticas.
- **Universidad de Antioquia** / Departamentos de Trabajo Social, Sociología y Centro de Innovación y Articulación Universidad Comunidad.
- **Universidad de Ibagué** / Unidad de Proyectos Especiales
- **Corporación Universitaria Minuto de Dios** / Sede Bogotá. Maestría en Innovaciones Educativas.

Líneas estratégicas

- 1 **Formación en metodologías de investigación y sistematización de experiencias.**
- 2 **Sistematizaciones de experiencias de los procesos sociales** articulados a la Red.
- 3 **Construcción de agendas colaborativas para el intercambio de experiencias y la movilización colectiva** entre las organizaciones sociales.
- 4 **Estrategias plataforma de experiencias vivas de divulgación y apropiación de conocimientos** Generados - Página web y revista Experiencias Vivas.

Procesos activos

- 3ra cohorte **Diplomado en Investigación y Sistematización de Conocimientos Experiencias Vivas.**
- 1er **Curso Taller para educadoras y educadores en sistematización de experiencias.**
- **Estrategia de apropiación social de conocimientos Experiencias Vivas.**

Vigencia: agosto de 2020 a septiembre de 2021

Año de constitución

2018

2020

2021

Plan de acción hasta

3

Red de diálogo de saberes, construcción de narrativas digitales y apropiación social de conocimientos Pluriverso Narrativo

Líneas estratégicas

1 Procesos de adaptación pedagógica, narrativa y tecnológica al espectro digital en el marco de las contingencias a causa del Covid-19.

2 Producción de formatos narrativos y de diálogo de saberes adaptados a redes sociales.

3 Posicionamiento de la radio digital con enfoque social y comunitario.

4 Producción, sistematización y divulgación de conocimientos relacionados con la teo política, la inclusión digital y la investigación narrativa.

Instituciones vinculadas

- Universidad Autónoma Latinoamericana / Maestría en Educación y Derechos Humanos, Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios.
- Colectivo Cocorota Inc.
- Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna.
- Pluriverso Narrativo.

Programas realizados

Formatos activos

- **Por los Barrios:** realidades comunitarias de las periferias.
- **Pensamiento Vivo:** diálogos de saberes entre la academia y los movimientos sociales.
- **Memorias Sonoras:** diálogos desde la música, la memoria y la realidad social.

Año de constitución

2020

Proyección indefinida

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALIANZA

1

Bienvivir en el territorio: hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales

Aliados

- Universidad de Medellín
- Universidad de Antioquia

Productos

- Mapa de Recorrido Puentes – Decretaría Calaborativa

- Cartillas Vinculeros de los Territorios en Construcción, Territorio y Buen Vivir

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- 1 libro resultado de investigación (primer semestre de 2021)
- 3 artículos académicos de resultados del proyecto

Presupuesto cofinanciación del proyecto

2

Cartografías comparadas en innovaciones sociales, derecho al territorio y construcción de paz

Aliados

- Universidad de Ibagué
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- Universidad de Antioquia

Productos

- Cartografía comparada de experiencias por regiones - 2021
- Cartilla de metodologías de cartografía social en diálogo de saberes - 2021

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- 2 artículos académicos de resultados del proyecto

Presupuesto cofinanciación del proyecto

3

Escuela para la investigación y la sistematización de conocimientos locales Experiencias Vivas

Aliados

- Universidad de Ibagué
- Corporación Universitaria Minuto de Dios
- Universidad de Antioquia

Productos

- 4 publicaciones seriadas Experiencias Vivas - 2020
- 3 publicaciones seriadas Experiencias Vivas - 2021
- Cartillas metodologías de enseñanza en sistematización de experiencias en la modalidad virtual
- Actualización de la plataforma Experiencias Vivas

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- Artículo académico de resultados del proyecto

Presupuesto cofinanciación del proyecto

4

Red de diálogo de saberes, memorias y territorios

Aliados

- Universidad de Medellín
- Universidad de Antioquia

Productos

- 1 Encuentro Nacional de Experiencias Vivas - 2020
- Gestión del micrositio de la Red en la plataforma de Experiencias Vivas - 2020
- Serie audiovisual de 5 capítulos - 2021

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- Informe de gestión e impactos de la Red - 2021
- Libro resultado de la Investigación Bien Vivir en el Territorio - 2021

Presupuesto cofinanciación del proyecto

5

Estrategia de diálogo de saberes, y apropiación social de conocimientos en entornos digitales Pluriverso Radio

Aliados

- Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna
- Pluriverso Narrativo
- Cocorota Inc.

Productos

- 30 capítulos de Memorias Sonoras
- 25 capítulos de Pensamiento Vivo
- 15 capítulos de Por los Barrios

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- Libro Semblanza de las memorias de los programas más significativos - 2021

Presupuesto cofinanciación del proyecto

6

Educación para la paz. Sistematización de experiencias de educación para la paz en municipios con ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación)

Aliados

- Universidad de los Andes
- Universidad de Antioquia

Productos

- 1 Encuentro Nacional de difusión de experiencias
- 10 Encuentros de socialización de resultados en territorios
- 5 Programas de Pensamiento Vivo

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- 1 libro resultado de investigación
- 1 documental con las experiencias

Presupuesto cofinanciación del proyecto

7

Juvenicidio y precarización de la vida juvenil en América Latina

Aliados

- Colegio de la Frontera Norte de México - Colef
- Universidad Autónoma de México
- Universidad Uniminuto
- Universidad de Buenos Aires
- Universitat Pompeu Fabra

Productos

- 1 plataforma virtual
- 5 Encuentros regionales

Apropiación social del conocimiento

Académicos

- 1 libro resultado de investigación
- 6 capítulos de libro
- 1 Diplomado en Juvenicidio

Presupuesto cofinanciación del proyecto

Vigencia

Emociones políticas, topologías tofílicas para la comprensión de la condición juvenil en el departamento de Antioquia

Aliados

- Red de conocimiento sobre juventud
- Experienciarte
- Gerencia de Juventud de Antioquia
- Corporación Penca de Sábila
- Universidad de Antioquia
- Investigadores independientes

Productos

- Jornada Semana de la Juventud 2021
- 5 Encuentros regionales

Apropiación social
del conocimiento

Académicos

- 1 libro resultado de investigación

Presupuesto cofinanciación del proyecto

PROYECTOS EN ALIANZAS INTERNAS

1

Fobopolítica y gubernamentalidad contemporánea

Productos de apropiación social del conocimiento

2

Pedagogías críticas y proyectos educativos emancipatorios

Productos de apropiación social del conocimiento

Aliados

Productos académicos

Juvenicidio

Aliados

- Maestría en Educación y Derechos Humanos
- Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios - POMOTE

Productos de apropiación social del conocimiento

- 2 ponencias Semana de la Juventud
- 1 programa Red de Bibliotecas

- 1 Curso de maestría
- 1 libro resultado de investigación
- 5 tesis de maestría

Productos académicos

INTERNACIONALIZACIÓN
de la **INVESTIGACIÓN**

3

3.1

REDES DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Son los investigadores y estudiantes quienes dan vida a los relacionamientos estratégicos que se logran en los encuentros y vínculos por el trasegar en las instituciones. Allí se espera que los mismos formulen proyectos interdisciplinarios y desarrollen actividades de formación, apropiación social de conocimiento, divulgación e investigación que fortalezcan las capacidades científicas y trabajo articulado para que los impactos locales se potencien en otros escenarios globales.

Redes y alianzas institucionales de investigación e investigación formativa

2019-2020

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
	Red de Estudios Organizacionales de Colombia (REOC): https://www.eafit.edu.co/reoc#:~:text=La%20Red%20de%20Estudios%20Organizacionales,identificando%20y%20valorando%20la%20identidad	Nacional	Carta de aceptación a la vinculación de la red.	Participación como miembro de la red
Administración de Empresas	Red Unicosol	Nacional	Programa Seminario de investigación en economía social y solidaria. Coprodes- redunicosol	Aprobación de un proyecto de investigación cofinanciado por las universidades UNAULA y Universidad de Antioquia (28 – 000042). Participación del estudiante Cristian Quintana como Joven Investigador UNAULA en el proyecto de investigación 28 – 000042. Seminario de investigación en economía social y solidaria. Coprodes- Redunicosol nodo Antioquia, 18 de septiembre de 2020.
	Ascolfa: https://ascolfa.edu.co/	Nacional	Carta de aceptación de ponencia	Ponencia en Conferencia Internacional ASCOLFA 2020: “Propuesta de la matriz de riesgos para Mon Café” de los estudiantes: Estefany Escobar Tobón y Santiago Zuluaga Gómez Fecha: agosto 2020

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Administración de Empresas	Modelo de Naciones Unidad de la Universidad EAFIT (EAFITMUN).	Nacional	<p>Dos certificados de participación:</p> <p>Docente Juan Carlos Bañol Facultad de Administración de Empresas</p>	<p>Participación de cinco estudiantes y un docente del grupo de estudio de Mercadeo y Relaciones Internacionales en el EAFITMUN cebrado en la Universidad EAFIT en septiembre de 2019.</p> <p>Los estudiantes participantes fueron:</p> <p>Juan Sebastián Aguirre Echavarría Estefanía Osorio Salazar Gabriela Alejandra Tello Flórez Juan Diego Vélez Castaño Juan Sebastián Carmona Restrepo</p> <p>El docente que participó como coordinador del Grupo de estudio y de los alumnos delegados fue Juan Carlos Bañol Betancur.</p>
	Asociación de consumidores de Medellín y área metropolitana del valle de aburra	Internacional	Informe de gestión Grupo de Estudio en Mercadeo y Relaciones Internacionales	Participación en V Congreso Internacional de Administración, Derecho Ambiental y de Consumo.
	Programa Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Delfin)	Internacional	Certificado de participación	Participación de la estudiante Kellys Johana Linares Carrascal en la estancia académica virtual del XXV Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Delfin), año 2020.
	Programa Veranos de Investigación Guanajuato	Internacional	Certificado de participación	Participación de la estudiante Sandra Milena Zapata Hernández en agosto de 2019.

Continuación

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Economía	Red Unicosol –Nodo Antioquia	Nacional	Acuerdo de Voluntades	Participación en el Consejo Departamental de Participación Ciudadana.
	Red de Investigadores del Banco de la República	Nacional	Convenio Banco de la República	Vinculación a la red, visibilización en plataforma Repec producción investigativa de dos docentes.
	Ormet - Antioquia	Nacional	Acta de intención	Se lidera la estrategia a nivel nodo Antioquia. Pendiente firma de actualización convenio.
	AFADECO	Nacional	Afiliación	Participación Encuentro nacional en Cali, Valle del Cauca.
	Universidad Nacional de Cajamarca Perú	Internacional	Convenio específico	Concreción de un ejercicio de investigación conjunto.
	Universidad Autónoma Chapingo	Internacional	Interés de investigadores	Participación de Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria. Concreción participación post-doctorado (Pendiente formalizar)

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Derecho	AmeliCa http://amelica.org/index.php/estructura-organica/	Internacional	http://amelica.org/index.php/estructura-organica/	<p>Se han realizado simposios colocado la revista Ratio Juris dentro de sus bases de datos, esta es una apuesta de ciencia abierta, medición y métricas científicas, construcción de redes de conocimiento, de revistas, repositorios y alianzas internacionales con entidades tales Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas (AMERBAC), Aprender3C de Argentina, Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC/IATA), Corporación Universitaria Minuto De Dios (UNIMINUTO), Escuela Argentina de Negocios, Grupo Kavilando, Open Access India, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Panamá, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional del Litoral</p>

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Derecho	REDIPAZ https://redipaz.weebly.com/instituciones-de-la-red.html	Nacional	https://redipaz.weebly.com/instituciones-de-la-red.html	Se han realizado investigaciones conjuntas dentro de las convocatorias de la vicerrectoría compuesta por las siguientes instituciones: Universidad Autónoma Latinoamericana; Escuela Superior de Administración Pública ESAP; Corporación Universitaria de Sabaneta UNISABANETA; Universidad Cooperativa de Colombia UCC; Instituto Tecnológico Metropolitano ITM; Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA; Universidad San Buenaventura; USB; Grupo de Investigación y Editorial Kavilando; Fundación Universitaria Católica del Norte; Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.
	Alianza editorial https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris y	Internacional	https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris	USB, CLACSO, COPALA, IPECAL. Ratio Juris y Kavilando
	Alianza con las mujeres https://alianzaconlasmujeres.com/ , y	Nacional	https://alianzaconlasmujeres.com/ , y	Se han realizado investigaciones conjuntas dentro de las convocatorias de la vicerrectoría compuesta por las siguientes instituciones: Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Medellín, Universidad Claretiana, Universidad de Antioquia, Colectiva Justicia Mujer y la Red Feminista Antimilitarista

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Derecho	Alianza investigativa https://www.forskningsradet.no/en/e	Internacional	https://www.forskningsradet.no/en/e	proyecto de investigación en cofinanciación con la Universidad Metropolitana de Oslo (https://www.oslomet.no/), la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU https://www.nmbu.no/), el Instituto Tata de Ciencias Sociales, Hyderabad de la India (https://www.tiss.edu/), la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda (https://www.canterbury.ac.nz/) y la Universidad Autónoma Latinoamericana, además de la financiación del Consejo de Investigación de Noruega (The Research Council of Norway Norges forskningsråd https://www.forskningsradet.no/en/ el nombre de la investigación se denomina “Derechos ribereños: Explorando las corrientes y las consecuencias de las innovaciones legales en los derechos de los ríos (Riverine Rights: Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers)” que esta en cabeza de la investigadora Catalina Vallejo

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Derecho	ACIUR https://aciur.net/noticias-y-eventos/item/seminariointernacional-aciur-2020	Nacional	https://aciur.net/noticias-y-eventos/item/seminariointernacional-aciur-2020	ACIUR Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales, XIV Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional “Repensar la planeación y la gestión del territorio en tiempos de incertidumbre: Procesos, escalas, actores y gobiernos”. Este evento se realizará en la ciudad de Medellín, Antioquia, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2020 y estará enmarcado bajo el análisis de las particularidades de los modelos/procesos de urbanización desigual, la fuerza de la operación urbana, las presiones, tránsitos y formas de concebir la ruralidad, los modismos públicos-privados para actuar desde narrativas como la gobernanza, las ciudades emprendedoras e innovadoras, y otros, con su correlato y los procesos de interacción entre el Estado, los gremios económicos y los ciudadanos
	Red Socio jurídica https://www.redsociojuridica.org/red/nodos/antioquia/	Nacional	https://www.redsociojuridica.org/red/nodos/antioquia/	Con la participación se ha logrado mantener una constante interacción entre los semilleros de investigación de la región a manera de nodos y a nivel nacional, logrando varias distinciones dentro de los eventos científicos, competencias y colaboración en la misma.

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Derecho	Convenio CESJUL, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA https://cesjul.org/pitiyc/	Nacional e Internacional	Convenio en la ORI y CISJ	En el proceso de consolidación de alianzas académicas, el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL, suscribió un convenio marco con la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA de la ciudad de Medellín, para entre otras actividades, realizar intercambios y pasantías internacionales en Estrategias de Litigio, de ella se han presentado varias pasantías internacionales como IV Pasantía Internacional en Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio; V Pasantía Internacional en Técnicas de Juicio Oral
	ACOFADE https://acofade.org/index.php/services	Nacional	https://acofade.org/index.php/services	La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho tiene como propósito primordial establecer una mutua cooperación entre los asociados, con la intención fundamental de elevar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho, fortalecer e impulsar la investigación jurídica y socio-jurídica y proyectar el Derecho hacia la resolución de las necesidades existentes en la sociedad colombiana.
Facultad de Ciencias de la Educación	Asociación Colombiana de Facultades de Educación -ASCOFADE-	Nacional	Certificados de pago	Realización de encuentros nacionales para discutir los procesos de las Facultades de Educación.
	Centro de Pensamiento Pedagógico -CPP-	Nacional	Acta de inicio	Elaboración de dos capítulos de libro y dos ponencias. Generación de reflexiones en torno a la cultura escolar y la profesionalidad docente en las nueve regiones de Antioquia.

Continuación

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Facultad de Ciencias de la Educación	Academia Antioqueña de Historia	Nacional	Convenio	Celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá.
	Red de Prácticas Pedagógicas Investigativas -REDPPI-	Nacional	Carta de invitación	Realización de una ponencia sobre las prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación
Vicerrectoría de Investigaciones	Red Apropiación Social del Conocimiento - RedASC	Regional	Convenio	Realización del Diplomado en ASC, con la asistencia de 32 profesionales de las ocho instituciones miembro. Cátedra en apropiación social del conocimiento.
	Programa Delfin www.programadelfin.mx	Internacional	Membresía anual	Estancia de investigación virtual entrante y saliente, cada una con la participación de tres estudiantes. Ciclo de capacitación permanente en diferentes temas: metodología de la investigación; herramientas de acceso abierto y bases de datos; gestores bibliográficos; técnicas de escritura académica y normas APA; buenas prácticas escriturales; técnicas de presentación oral y escrita de trabajos académicos; acceso a repositorios; presentaciones culturales y artísticas de las diferentes regiones: Colombia, México, Costa Rica

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
	Red para la formación ética y ciudadana REDÉTICA www.redetica.org	Internacional	Carta aceptación	<p>Diálogos con investigadores. Webinar: Jornadas de educación y ética del cuidado en tiempos de pandemia Integridad académica y formación integral en la universidad</p>
Vicerrectoría de Investigaciones	HUB LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE POLÍTICA DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA http://www.tipconsortium.net/regional_hub/latin-america-hub/	Internacional	Convenio	<p>Tres áreas concentrarán sus actividades en los próximos 18 meses. La creación del Laboratorio móvil de transformación, la ejecución de experimentos de política regional transformativa, y, por último, la coproducción de un libro explicativo del enfoque de la política transformativa y los estudios de caso de las instituciones participantes. A partir de estas actividades se espera consolidar el proceso de formulación e implementación de la política pública de innovación y apoyar de manera efectiva procesos de cambio transformativo.</p> <p>La metodología de trabajo es participativa y de aprendizaje colectivo a través de experimentos, webinar, mentoría y una conferencia de innovación transformativa y experimentación auspiciada por el Consorcio TIPC.</p>

Continuación

Facultad o unidad académica	Nombre de la red o alianza y enlace web	Ámbito	Documento que soporta participación	Logros alcanzados 2019 y 2020
Vicerrectoría de Investigaciones	Red Colombiana de Semilleros de Investigación. RedColsi Nodo Antioquia	Internacional	Membresía y carta	Participación en los encuentros regional y nacional de semilleros de investigación. Participación en el Comité Editorial de la Red Participación del Comité Ejecutivo Nodal Convocatoria publicación de textos inéditos resultado de las experiencias investigativas de los semilleros
Contaduría pública	REDITORES: Red Colombiana de Editores y Revistas Contables	Nacional	Membresía	Realización de CLAICON: Congresos Latinoamericanos de Investigación contable Consolidar los Comités editoriales Internacionales de las revistas miembro Fortalecer las buenas prácticas editoriales de las Revistas miembros Mejorar los índices de participación internacional de evaluadores y articulistas
	REDICEAC: Red de Investigación en ciencias económicas, administrativas y contables	Internacional	Oficio de vinculación	Programa formador de formadores en Contabilidad tridimensional Divulgación del conocimiento a través de proyectos editoriales de las universidades miembro Estrategias de comunicación del conocimiento

Fuente: Programa de Investigación Formativa

PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN

3.2

La Universidad desde el año 2018 es miembro del Programa Interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del pacífico – Programa Delfín. En este Programa de movilidad estudiantil, participan jóvenes universitarios, que, con la experiencia personal y académica adquirida, deciden integrar la investigación en sus estudios y formar parte de programas de posgrado en el país y el extranjero.

El objetivo fundamental es fomentar la formación de capital intelectual de alta calidad académica, que en el futuro inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional.

Los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de investigación de su interés, asesorados por investigadores en una estancia académica, con duración de siete semanas en Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación del país y el extranjero.

Estudiantes de pregrado que hicieron movilidad saliente y entrante

AÑO	UNIDAD	PASANTE	PROYECTO	INVESTIGADOR/INSTITUCIÓN
2019	Educación	Leidy Julied Sepúlveda Góez	La constitución del ser humano en los diversos contextos culturales e identitarios	Adriana Rodríguez Barraza Universidad Veracruzana
		Laura Valentina Cardona García	Prácticas Cotidianas, un estudio comparativo en torno a la interacción del ser humano con el Ambiente.	José Marcos Bustos Aguayo Universidad Nacional Autónoma de México
		Daniela Carvajal Mazo	Prácticas Cotidianas, un estudio comparativo en torno a la interacción del ser humano con el Ambiente	José Marcos Bustos Aguayo Universidad Nacional Autónoma de México
	Economía	Mariana Lopera Suárez	Análisis desde la teoría económica: Movilidad Urbana Sostenible	Ma. del Carmen Alcalá Álvarez Universidad Autónoma de Baja California
		Yurani Ríos Betancur	Economía social en México	Carola Conde Bonfil Universidad Autónoma Metropolitana
		Brahian Alexis Ríos Álvarez	Economía social en México	Carola Conde Bonfil Universidad Autónoma Metropolitana
		Jeferson Daniel Gallego Agudelo	Modelo de sistema acuapónico a partir de Lechuga y acúmara (algaense lacustris) del lago de Pátzcuaro como propuesta de alternativa económica regional.	Laura Adame Rodríguez Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro

AÑO	UNIDAD	PASANTE	PROYECTO	INVESTIGADOR/INSTITUCIÓN
2019	Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Contaduría y Administración	Diana Ramos Moreno	Transferencia de conocimiento: una aproximación teórica a las barreras	Jenny Martínez Crespo Universidad Autónoma Latinoamericana (Colombia)
	Administración	Kellys Johana Linares Carrascal	Competencias ambiental-sustentable requeridas en estudiantes de la universidad autónoma latinoamericana. programa administración de empresas	Sandra Hernández Tenorio Instituto Politécnico Nacional
	Derecho	David Tobón Castaño	Estrategias de Propiedad Intelectual en el Sector de la Economía Naranja en Colombia	Diana Carolina Martínez Torres Fundación Universitaria Colombo Internacional
2020		Angie Paola Zapata Mazo	Análisis del desarrollo de la psicopatía en el sistema jurídico penal	Diana Marcela Cárdenas Hernández Corporación Universitaria Minuto de Dios
	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Facultad de Contaduría y Administración	Ana Laura Díaz Calderón	El proceso de formulación-ejecución de la inversión pública y su alineamiento para el cierre de brechas sociales en el marco de la gestión por resultados, en los niveles de gobierno Regional y Local un análisis comparado de la Región Cajamarca, Perú y Medellín, Colombia para los últimos cinco años”.	Lina Marcela Sánchez Vásquez Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA

Continuación

AÑO	UNIDAD	PASANTE	PROYECTO	INVESTIGADOR/INSTITUCIÓN
	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Facultad de Contaduría y Administración	Irving David Paz López	El proceso de formulación-ejecución de la inversión pública y su alineamiento para el cierre de brechas sociales en el marco de la gestión por resultados, en los niveles de gobierno Regional y Local un análisis comparado de la Región Cajamarca, Perú y Medellín, Colombia para los últimos cinco años”.	Lina Marcela Sánchez Vásquez Universidad Autónoma Latinoamericana -UNLAULA
	Institución Universitaria de Envigado Ciencias Jurídicas y Políticas	Giovanni Herrera Vargas	La Banca Libre en Colombia 1865-1923	Julián Mauricio Vélez Tamayo Universidad Autónoma Latinoamericana -UNLAULA

Fuente: Programa de investigación formativa

**VIGILANCIA
TECNOLÓGICA**

4

La formación universitaria tiene como uno de los fines, crear nuevas generaciones de profesionales y esto pone el reto de mantenerse al día y asegurar niveles de calidad, tanto en la formación como en la promoción de cambios sociales; esto se logra a través de la apropiación del uso de herramientas tecnológicas y la implementación de la vigilancia tecnológica empleada para estudiantes, profesores, egresados y administrativos.

Con el fin de crear estas condiciones institucionales, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAUCLA), mediante el acuerdo n.º 39 del 13 de diciembre de 2018, aprobó la estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigaciones y en ella se contempla la Vigilancia Tecnológica como el ciclo para identificar, buscar, analizar, valorar, difundir y orientar en la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades en todos los procesos investigativos de la Universidad.

Este proceso de apoyo transversal en la Vicerrectoría de Investigaciones, tanto a la investigación propiamente dicha, como a las actividades de formación para la investigación, tiene como objetivo monitorear el entorno de forma sistemática para obtener información que después de ser analizada permita la verificación de la pertinencia y calidad de la ejecución de las actividades de investigación en la Universidad en cada una de sus fases (desde la formulación de los proyectos hasta la difusión de los resultados).

Permite reducir riesgos, innovar, identificar expertos y temáticas emergentes en investigación, es decir, ayuda a justificar, evaluar, abandonar o redireccionar proyectos o líneas de investigación; adicionalmente, contribuye con la cooperación, identificando las instituciones, grupos de investigación y empresas para llevar a cabo proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico e innovación, pero también evita destinar tiempos y recursos en investigaciones ya realizadas.

Algunas de las acciones emprendidas para lograr estos objetivos son:

- Analizar la originalidad de los resultados derivados de los procesos de investigación que adelantan docentes de la universidad; para ello se utiliza el programa de Turnitin en el que se ingresan los documentos y posteriormente se hace análisis de las coincidencias encontradas, para lo cual se establecen los parámetros de filtros y exclusión de fuentes, se especifica a través de etiquetas denominadas (*QuickMarck*) la dificultad encontrada, se genera el informe y se remite e invita al investigador a acercarse para capacitar y formar en el análisis de dicho informe y realizar los cambios sugeridos. Lo anterior se aplica tanto para textos o informes resultados de investigación como de las propuestas de proyectos de investigación.

- Desde la Vigilancia Tecnológica, se ofrecen servicios que tienen que ver con la producción científica de los docentes y estudiantes, encaminadas a fomentar la visibilización y comunicación científica, con la búsqueda y análisis de revistas, identificación de líneas y campos de acción; además y específicamente del fomento de las buenas prácticas escriturales articulados al programa de investigación formativa con capacitaciones en gestores bibliográficos y normas de citación, articulados o integrados con el uso de la herramienta de Turnitin que para nosotros se llama TurnitOff.

La intencionalidad con esta herramienta es que en principio no sea punitiva ni sancionatoria, sino con un gran componente formativo, en el que se cambie la cultura del plagio por la del aprendizaje y la originalidad, y además se promueva el pensamiento crítico y se fomenten las habilidades de investigación y redacción; es decir, se pre-

Revisión con el programa Turnitin a proyectos de investigación,
años 2019 y 2020

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2020

tende impulsar la integridad académica, de ahí surgió la idea para ponerle el nombre de TurnitOff. Desde Vigilancia Tecnológica se hizo el cambio del In por el Off, pues lo que se pretende es que la construcción sea propia sin tomar ideas de otros. Además, es una revisión que se tiene sin depósito, lo que implica que no queda alojada en la base de datos para cuando sea el docente titular del curso o un investigador quienes hagan la revisión definitiva esa coincidencia sea mínima.

A partir de la implementación al proceso de revisión de coincidencias con la herramienta se ha realizado:

Revisión de coincidencias a través de TurnitOff,
años 2019 y 2020

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2020

En el año 2020 la Coordinación de Vigilancia Tecnológica participó de la Convocatoria del Ministerio de Educación a través del Laboratorio de Innovación ECOLAB, para identificar iniciativas y buenas prácticas en innovación educativa en educación superior, con la estrategia Integridad académica y científica – Turnitoff, la cual podrá encontrar en el siguiente enlace:

<https://colab.colombiaaprende.edu.co/experiencias/profesor-influencer-24/>

- Apoyar a los docentes en el proceso de visibilidad y comunicación científica de los resultados de los procesos de investigación que se desarrollen en la institución; esto se hace a través de búsqueda de revistas a partir del título y el resumen del mismo o por áreas temáticas o áreas de formación potenciales para publicar, e identificación de las que sean predatoras para ser asertivos en la selección.

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2020

- Apoyar e impulsar la integridad y la producción científica articulados al programa de investigación formativa, a través de capacitaciones en bases de datos, gestores bibliográficos y buenas prácticas escriturales. Se realizaron conferencias a otras institucionales: a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, con asistencia de dieciocho docentes y el Diplomado en metodología de investigación ofrecido por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación – Red Colsi, Nodo Antioquia año 2020. Curso denominado: “*manejo de instrumentos tics para apoyo en estado del arte*”, ofrecido a treinta y dos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones de la región que hacen parte del Nodo.

Capacitaciones en buenas prácticas escriturales e integridad científica,
años 2019 y 2020

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2020

- Con el fin de apoyar e impulsar la integridad académica y la producción científica de los investigadores se realiza la búsqueda de pares evaluadores para cada una de las áreas de formación de la institución.

Este ejercicio se hace con rigurosidad ya que se trata de encontrar investigadores que cumplan con los siguientes criterios: categorizados en el SNCT, pertenezcan a la base de datos de evaluadores de Minciencias, pertenezcan a grupos de investigación también categorizados en A1, A o B, además de que dicho investigador tenga producción y proyectos en el área a evaluar.

Número de evaluadores para proyectos y libros resultado de investigación,
años 2019 y 2020

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2020

Testimonios de docentes sobre Vigilancia Tecnológica.

David Villa Uribe. Facultad de Derecho.
Septiembre de 2020

“Desde hace más de cuatro años he utilizado la capacitación y asesoría de la división de Vigilancia Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigaciones, especialmente, en las cátedras que he impartido, con el propósito que los estudiantes se familiaricen con las bases de datos y el manejo de las citaciones en los trabajos de investigación, por medio de Mendeley. Sobre dichas capacitaciones y asesoría puedo confirmar que los estudiantes han aprovechado la información impartida para ampliar las fuentes de investigación, como para adecuarse a los estándares de citación que exige la academia y las profesiones actuales. En otras palabras, el servicio prestado por la división de Vigilancia

Tecnológica ha cumplido con creces el propósito de informar y enriquecer el proceso académico de los estudiantes y del suscrito.

Por otra parte, el uso de la aplicación Turnitin ha sido una herramienta muy provechosa para corregir las falencias u omisiones que se presentan al momento de redactar un texto, en virtud que, las observaciones realizadas al respecto son claras y oportunas, lo cual, permite mejorar el proceso de citación y de respeto a los derechos de autor.

En suma, la Vigilancia Tecnológica ha sido un aliado de la academia”.

Nataly Vargas Ossa. Escuela de Posgrados.
Septiembre de 2020.

“Turnitin, una experiencia desde la maestría
en Derecho Administrativo de la Unaula.

Nataly Vargas Ossa, Docente investigadora en la línea de Derecho Procesal Administrativo, integrante del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la Maestría en Derecho Administrativo de la Unaula.

La primera vez que conocí la herramienta Turnitin hace casi una década, pensaba que era una especie de “ataque sorpresa” al trabajo presentado por el autor (estudiantes, profesor o investigador). Mi perspectiva estaba reducida a ver la herramienta como un mecanismo de control “anti-plagio” algo así como si fuese

una unidad de lucha contra el “plagio”, con una perspectiva más punitiva que formativa, pues el reporte de originalidad del texto valorado se convertía en una especie de “memorial de agravios”, llena de reproches por las omisiones que había cometido los autores. Lo anterior, sumado a las sospechas de fraudes, las controversias y la desazón que produce una experiencia tanto para el profesor, el asesor o evaluador que no interpretaba bien los resultados, como para los autores a quienes se les imponía “todo el peso del resultado”.

Siento que esta primera experiencia (que con el paso del tiempo he superado con creces), no le hace justicia al potencial que tiene

como herramienta de autocontrol, de autoevaluación dirigida a fortalecer los procesos de formación.

Nuestra experiencia con Turnitin dentro del programa de la Maestría en Derecho Administrativo ha procurado acudir a la segunda perspectiva, es decir, como herramienta que contribuya al proceso de formación de estudiantes, que, sumada a la adecuada interpretación de los resultados, invita a recabar en las fuentes utilizadas, a autoevaluar los escritos académicos y de investigación y fomentar la capacidad de síntesis y análisis de la información, así como el fomento de mejores prácticas en el uso y manejo de la misma.

Desde nuestros primeros acercamientos a este proceso de formación en Turnitin hemos contado con el decidido apoyo de la unidad de vigilancia tecnológica de la Vicerrectoría de investigación de la Universidad. Desde su acompañamiento tanto los estudiantes como

los profesores, pudimos visibilizar en un primer momento el potencial de la herramienta de “*turnit off*” para autoevaluar la originalidad de los escritos académicos e investigativos. Un segundo momento, surge tras ver el potencial que tiene la herramienta al incorporarla en nuestro micro sitio “Habilidades investigativas para estudiantes de Maestría” en Unaula Virtual, donde se analizan automáticamente las entregas de proyectos, avances y resultado de trabajo de grado, con el fin de que el mismo estudiante autoevalúe la originalidad de su trabajo y junto con el asesor realice los análisis pertinentes. Y un tercer momento, que involucra ciclos permanentes de capacitación en el análisis esta aplicación, junto con otras herramientas para formación en investigación, como el manejo de bases de datos y el uso de gestores bibliográficos.

Particularmente en materia de trabajos de grado, en el periodo 2020/1 hemos recibido vein-

tisiete trabajos de treinta y ocho estudiantes (entre noventa y ocho matriculados en el periodo 2020/1), de las veintisiete entregas, veinticuatro han sido de proyectos para evaluación y tres han sido informes finales de los proyectos, (ver Ilustración 1). Ya desde el contenido de los trabajos, se ha observado mejoría en la calidad de las entregas, pues el autor se acerca directamente al resultado de la evaluación de originalidad antes de su entrega definitiva, observa sus dificultades las estudia con su asesor procurando que estos problemas no se repitan en la entrega final, mejorando así la calidad del proceso de escritura y presentación de los resultados de sus trabajos de profundización en la Maestría.

Finalmente, desde las particularidades propias del estudio del Derecho, Turnitin nos ha permitido observar que los trabajos que citan reiteradamente normas y jurisprudencia, reportan un porcentaje importante de similitudes que no deben ser vistos con desconfianza, pero sí con la prudencia de reconocer que tratándose de trabajos de dogmática jurídica es natural encontrar un número importante de referencias a normas y jurisprudencia, pero que también exigen al estudiante mejorar su capacidad de síntesis en el uso de las fuentes normativas y jurisprudenciales”.

**POSICIONAMIENTO
INVESTIGATIVO**
en el **SECTOR**
PRODUCTIVO Y SOCIAL

5

FIRMA DE PACTO POR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1

El día 17 de julio en el Edificio de las Empresas Públicas de Medellín – EPM, se llevó a cabo el encuentro para la firma del pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca “No dejar a nadie atrás”, liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA y la Personería de Medellín.

La Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA firmó el pacto, junto con la representante para Colombia del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Verónica Simán; actores locales como el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Alberto Mejía Cuartas; el Gerente General de EPM, Jorge

Londoño de la Cuesta; el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto; el gerente del Metro de Medellín, Tomás Andrés Escobar; la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura; el gerente de Telemedellín, Cristian Cartagena González; el Rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes; el Personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe; actores nacionales e internacionales representantes del sector privado de empresas como Bavaria, IBM, Google, Telefónica.

UNIVERSIDAD ECOSENSIBLE

Proyecto promovido desde la Vicerrectoría de Investigaciones para la contribución con la reducción de las emisiones de CO₂ en la ciudad (lo social, lo económico, lo ambiental). Transformación energética en el centro de Medellín. Proyecto MiSol2, estrategia empresarial que cuenta con recursos financieros que pretende acercar la energía solar a los diferentes actores de mercado para aprovechar esos recursos energéticos, aprovechar conocimiento y generar nuevo conocimiento y lograr la conciencia de las personas.

En Medellín este proyecto es retador desde las concepciones. Cómo integrar nuevas tecnologías a estructuras existentes.

Conciencia, transformación, revolución. Los estudiantes aprovechen la tecnología con un componente investigativo, lo cual permite que sean profesionales de cara a esos retos para enfrentarse al mundo.

La UNAULA entiende que las son espacios de experimentación y ponen las capacidades organizacionales para el desarrollo de las mismas.

5.2

HUB LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA

El 29 de abril [de 2019] la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA, firmó acuerdo con la Universidad de Sussex, de Inglaterra, para dar inicio al Hub Latinoamericano y Caribeño de TIP (Política de Innovación Transformativa). El objetivo del Hub es trabajar con ideas y métodos de política de innovación transformativa para desarrollar un nuevo enfoque de la política de ciencia, tecnología e innovación que permita enfrentar los desafíos sociales y ambientales de la región.

Nueve organizaciones de Colombia, México y Chile, además de UNAULA, unen sus esfuerzos para implementar metodologías de experimentación en política y evaluación formativa, desarrolladas por el Consorcio de Política

de Innovación Transformativa (TIPC, por sus siglas en inglés). Ellas son, la Universidad del Rosario, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – CIDER de la Universidad de los Andes, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, la Universidad del Valle, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Talca en Chile.

Durante dieciocho meses, los esfuerzos de estas instituciones se enfocarán en la creación del laboratorio móvil de transformación, la ejecución de experimentos de política regional transformativa, y, por último, la coproducción de un libro explicativo del enfoque de la política transformativa y los estudios de caso de las instituciones participantes. A partir de estas actividades se espera consolidar el proceso de formulación e implementación de la política pública de innovación y apoyar de manera efectiva los procesos de cambio transformativo.

El HUBLAyCTIP es una comunidad de práctica autofinanciada con aportes de cada miembro y la metodología de trabajo es participativa y de aprendizaje colectivo a través de experimentos, webinars, mentoría y una conferencia de innovación transformativa y experimentación auspiciada por el Consorcio TIPIC.

Más información: <http://www.tipconsortium.net/latin-american-hub/>

RELATO INSTITUCIONAL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

5.4

La Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA, cuenta con capacidades como organización, algunas de las cuales son una apuesta estratégica orientada a ser y consolidarse como una Universidad autónoma, latinoamericana, con espíritu crítico y comprometida con el desarrollo, el pensamiento democrático y la defensa de los derechos humanos.

- Una comunidad académica orientada hacia la integración de saberes, perspectivas del conocimiento y soluciones
- Infraestructura para el desarrollo
- Liderazgo en crecimiento

En los archivos de la Vicerrectoría de Investigaciones reposa el documento con el desarrollo de cada uno de sus componentes.

**DISPOSICIONES
INSTITUCIONALES**
ARTICULADOS AL SISTEMA
de **INVESTIGACIONES**

6

Consejo Superior:

ACUERDO n.º 41 del 5 de diciembre de 2019 por el cual se modifica el acuerdo 19 del 2017 que contempla estímulos económicos por publicaciones en revistas científicas indexadas en ISI o SCOPUS.

ACUERDO n.º 796 del 12 de noviembre de 2019, por el cual se crea el Centro de Estudios de poblaciones, movilizaciones y territorios.

Consejo Académico:

ACUERDO n.º 548 del 9 de diciembre de 2020, por el cual se establece la política de evaluación y resultados de aprendizaje de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA.

ACUERDO n.º 460 del 9 de julio de 2019, por el cual deroga el acuerdo n.º 308 del 22 de junio de 2016 del Consejo Académico y aprueba el relato institucional para la ciencia, la tecno-

logía y la innovación para la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA.

ACUERDO n.º 83 de 12 de febrero de 2019, por el cual se autoriza a las decanaturas para que, por medio de los coordinadores o líderes de grupos de investigación, inactive de los sistemas de información dispuestos por Colciencias o quien haga sus veces a aquellos integrantes de los grupos que no hayan desarrollado actividades de investigación por un período dos años contados desde el momento en que se toma la decisión frente a la condición del integrante.

ACUERDO n.º 13 del 22 de enero de 2019, por el cual se autoriza el desarrollo del proyecto de implementación de la metodología de investigación, utilizando el “Modelo Interactivo de Aprendizaje”, como prueba piloto en el programa de Economía, por medio de la firma CONTEN GROUP SAS.

Memoria Investigativa UNAULA 2019-2020

Se terminó de diagramar en el mes de marzo de 2021
En la editorial Artes & Letras S.A.S

Fuentes tipográficas: libre baskerville
y league spartan

